

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Geschichtsphilosophie – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

July 2021

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Die Philosophie kann als intellektuelles Fundament der Menschheit bezeichnet werden, und die Geschichte ist das Fundament dieses kostbaren Gebäudes. Die Philosophie lehrt uns die Denkweise im Lichte der Weisheit und zeigt die Formen der Vernunft in intellektuellen Lehren auf. Aufgrund ihrer hohen Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit bezieht sich diese Weisheit jedoch auf alle wissenschaftlichen und praktischen Köpfe und Säulen, und es besteht kein Zweifel daran, dass sie die Quelle aller Geistes- und Seelenzustände war und ist. Die Philosophie hat Unterzweige, von denen jeder von seiner ursprünglichen Natur abhängt, d. h. vom Prinzip des Denkens, das auf Antidogmatismus und reinem Realismus basiert, und auch historische Beweise sind wertvoll, weil sie in diesem Fall mit praktischer und theoretischer Vernunft angegriffen werden können. Geschichte bezieht sich auf Konzepte wie menschliches Handeln, Veränderung, den Einfluss materieller Bedingungen auf menschliche Angelegenheiten und historische Ereignisse und bietet uns die Möglichkeit, (Erfahrungen aus der Geschichte zu sammeln). Die Geschichte hilft uns auch, die Kräfte, Entscheidungen und Umstände zu verstehen, die uns in den gegenwärtigen Moment gebracht haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Philosophen von Zeit zu Zeit dem Studium der Geschichte und der Natur des historischen Wissens Aufmerksamkeit schenken. In diesem Artikel werden wir die Natur der Geschichte untersuchen, die sich selbst aus dem edlen und wertvollen Wesen der Philosophie ableitet, und ich werde meine Meinungen und Fragen zu diesem alten Gedanken äußern, um zu zeigen, dass das Wesen der Weisheit vom primären Element oder abhängt Reiz (Weisheit). Vertrag.

Schlüsselwörter: Geschichtsphilosophie – Antidogmatismus – Realismus – Vernunft – Primärer Reiz

Einführung:

Geschichte spielt eine grundlegende Rolle im menschlichen Denken. Alle oben genannten Themen sind in einem einzigen Gremium namens „Philosophie der Geschichte“ zusammengefasst. Die Geschichtsphilosophie ist eine vielschichtige Angelegenheit und besteht aus den Analysen und Argumenten von Idealisten, Positivisten, Logikern, Theologen und anderen. Andererseits ringt die Geschichtsphilosophie zwischen Europäern und Angloamerikanern sowie zwischen Hermeneutik und Positivismus. Ein klares Bild aller Meinungen zur „Geschichtsphilosophie“ zu zeichnen, ist ebenso unmöglich wie die Definition einer wissenschaftlichen Disziplin, die alle diese Ansätze umfasst. Es ist ein Missverständnis zu

glauben, dass sich der Ausdruck „Geschichtsphilosophie“ auf eine bestimmte philosophische Tradition beziehe; Denn führende Schulen auf diesem Gebiet kommen selten zu einer Einigung. Die Schriften von Geschichtsphilosophen sind jedoch wie Ansammlungen mehrerer spezifischer Fragen, die jeweils Metaphysik, Hermeneutik, Erkenntnistheorie und Historismus betreffen. Die Fragen sind:

- Was für individuelle Handlungen, soziale Strukturen, Zeiträume, Gebiete, Zivilisationen, große Einflusstömungen und was für ein göttlicher Wille ist Geschichte?
- Hat die Geschichte eine klare Bedeutung, Struktur und einen klaren Verlauf als Ganzes hinter den Ereignissen und einzelnen Handlungen, aus denen sie besteht?
- Was erfordert die Identifizierung, Darstellung und Erklärung von Geschichte?
- Inwieweit ist die Menschheitsgeschichte der Schöpfer ihrer Gegenwart?

Um die Themen und Schulen der Geschichtsphilosophie erschließen zu können, haben wir sie in diese Kategorien eingeteilt. Zuvor werden wir die Geschichtsphilosophie definieren, um einen kurzen Überblick über diesen Zweig der Philosophie zu erhalten. Am Anfang:

Datum

Auf Griechisch: (ἱστορία) ist ein abstraktes Konzept, das mindestens zwei Bedeutungen hat; Manchmal befasst es sich mit vergangenen Ereignissen und manchmal konzentriert es sich auf die Erforschung und Untersuchung von Ereignissen. Daher werden sowohl die Wissenschaft als auch ihr Fach als Geschichte bezeichnet.

Unter Geschichte versteht man die Gesamtheit kultureller, natürlicher, sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ereignisse und Ereignisse, die in der Vergangenheit, in der Zeit und am Ort des menschlichen Lebens und in Bezug darauf stattgefunden haben. Zu diesen Ereignissen gehören Dinge wie menschliche Handlungen und materielle und spirituelle Errungenschaften und alles, was er sagte, dachte und handelte. Erkenntnistheoretische Geschichte bezieht sich auf kleinere Ereignisse und das Verständnis der genannten Phänomene, das sich im Kopf des Historikers bildet und eine Art erstklassiges Wissen darstellt. Mit anderen Worten: Das Ereignis (die Geschichte) hat eine ontologische Position und die Interpretation und das Verständnis des Ereignisses (der Geschichte) haben eine erkenntnistheoretische Position. William Henry Walsh betrachtet Geschichte als die Nacherzählung aller vergangenen menschlichen

Handlungen, und zwar so, dass wir uns nicht nur der Ereignisse bewusst sind, sondern auch die Ursache dieser Ereignisse erkennen. Mit anderen Worten: Der Zweck der Geschichte besteht nicht nur darin, mehr über den Menschen zu erfahren, sondern auch über seine sozialen Beziehungen in der Vergangenheit. Mit „Sozial“ sind eigentlich alle Angelegenheiten gemeint, die im menschlichen Leben von Bedeutung sind, etwa wirtschaftliche, religiöse, politische, künstlerische, rechtliche, militärische und wissenschaftliche Angelegenheiten. Forscher, die über Geschichte schreiben, werden Historiker genannt.

Terminologie

Es gibt verschiedene Berichte über die Geschichte des Wortes und seinen Ursprung. Einige haben nach dem Ursprung des Wortes Geschichte in der persischen Sprache und dem Konzept von „Monat und Tag“ gesucht. Der Begriff „Mond“ bedeutet im alten Iran „die Bestimmung des Tages, an dem eine berühmte Angelegenheit der Nation oder Regierung bekannt wurde oder an diesem Tag ein beängstigendes Ereignis wie ein Erdbeben oder ein Sturm stattfand.“ Was in diesem Konzept daher mehr Präsenz und Ausdruck hat, ist die Aufmerksamkeit für Ereignisse und Ereignisse in Form von Raum und Zeit. In einigen Berichten wird angegeben, dass Umar Ibn Khattab ein Problem hatte, den Ursprung der Zeitberechnung zu bestimmen. Auf Anregung von Harmzan (vom iranischen Wort „Mowali“, wohnhaft in Medina) bildeten sie das Wort „Morrukh“ aus der Übersetzung des persischen Kompositums „Mah Roz“ und machten daraus den Infinitiv „Tarikh“. In Bezug auf das Wort „Geschichte“ ist zu beachten, dass zwischen „Mond“ und „Geschichte“ nicht die geringste phonetische Ähnlichkeit und Vokalverwandtschaft oder Vokalharmonie, morphologische Ähnlichkeit oder Morphem besteht und es aus diesem Grund als seltsame Übersetzung angesehen wird. Historiker im Kontext der Zeit. Sie beginnen selbstständig und gemäß den vorherrschenden Vorstellungen und der Art und Weise, wie die Vergangenheit zu interpretieren ist, und schreiben manchmal lehrreiche Lektionen für ihre eigene Gesellschaft. Laut Benedito Croce ist „alle Geschichte Zeitgeschichte“. Die Geschichte wurde durch die Pflege eines „echten Diskurses über die Vergangenheit“ durch die Erstellung von Erzählungen und die Analyse vergangener Ereignisse im Zusammenhang mit der Menschheit erleichtert. Gastgeber. Alle Ereignisse, die in einer Reihe zuverlässiger Quellen aufgezeichnet und konserviert wurden, zeigen, wie historische Berichte erstellt wurden. Die Aufgabe des historischen Diskurses besteht darin, die Quellen zu identifizieren, die am sinnvollsten genutzt werden können, um präzise Ursachen für die Vergangenheit zu ermitteln.

Traditionell zeichnen Historiker Berichte über die Vergangenheit auf; Sowohl die Traditionen der geschriebenen als auch der mündlichen Geschichte versuchen, historische Fragen durch das Studium schriftlicher Dokumente und mündlicher Berichte zu beantworten. Zunächst nutzen Historiker andere Quellen wie antike Artefakte, Inschriften und Bilder. Generell lassen sich historische wissenschaftliche Quellen in drei Kategorien einteilen: schriftliche Quellen, bewegliche Quellen und materielle Quellen. Historiker verwenden häufig alle drei. Aber das Schreiben trennt die Geschichte und das, was aus der Vergangenheit stammt.

A: Geschichtsphilosophie

Der Begriff Geschichtsphilosophie wurde im 18. Jahrhundert von Voltaire geprägt. Er meinte mit diesem Begriff nichts anderes als kritische und wissenschaftliche Geschichte; Dabei handelt es sich um eine Art historischen Denkens, bei dem der Historiker, anstatt die Geschichten aus alten Büchern zu wiederholen, versucht, das Geschehene zu rekonstruieren. Dieser Name wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Hegel und anderen Schriftstellern verwendet, sie meinten jedoch eine völlig andere Bedeutung des Begriffs und verwendeten ihn im Sinne einer allgemeinen oder universellen Geschichte. Die dritte Verwendung dieses Begriffs finden wir in den Schriften einiger Positivisten des 19. Jahrhunderts. Ihrer Meinung nach bestand die Aufgabe der Geschichtsphilosophie darin, die allgemeinen Gesetze zu entdecken, die den vom Historiker beschriebenen Ablauf der Ereignisse bestimmen. Die Aufgaben, die Voltaire und Hegel der Geschichtsphilosophie zuordneten, konnten auch von der Geschichte erledigt werden, doch die Positivisten versuchten, Geschichte eher als empirische Wissenschaft denn als Philosophie zu betrachten. In jedem dieser Fälle war die Anwendung der Geschichtsphilosophie ein spezifischer Philosophiebegriff. Desillusioniert von der Natur wandten sich europäische Denker dem Studium der Geschichte zu; Denn obwohl die Geschichte voller unverständlicher Ereignisse und unlösbarer Geheimnisse ist, wird sie als stärker vom menschlichen Willen und Verlangen abhängig angesehen als von der Natur. Mit anderen Worten bedeutet Geschichtsphilosophie die Wissenschaft von den Entwicklungen und Weiterentwicklungen von Gesellschaften von einer Stufe zur anderen und den Gesetzen, die diese Entwicklungen und Transformationen regeln; In einem anderen Sinne ist es die Wissenschaft vom „Werden“ von Gesellschaften, nicht vom „Sein“. Die Geschichtsphilosophie war ein Zweig weiterer Philosophien, die vergangene Ereignisse und die Natur der aus der Vergangenheit gewonnenen historischen Informationen mithilfe philosophischer Methoden und Konzepte untersuchten. „Die Geschichtsphilosophie“ als eine der islamischen Wissenschaften und eines der Gebiete

der Humanwissenschaften ist in den Augen muslimischer Denker und Intellektueller, insbesondere derjenigen, die sich mit der Geschichte beschäftigt haben, eine völlig etablierte und wichtige Wissenschaft. Diese Wissenschaft wurde von einem der muslimischen Denker gegründet. Muslimische Denker haben in letzter Zeit viele Bücher auf diesem Gebiet geschrieben. Obwohl diese Wissenschaft von westlichen Wissenschaftlern zusammengestellt wurde. Die Geschichtsphilosophie ist in der Tat die Vertrautheit mit den Regeln, die die menschliche Gesellschaft und Geschichte regeln.

Pseudogeschichte

Unter Pseudogeschichte versteht man Texte, die zwar als Text mit historischem Thema geschrieben sind, aber weit von den gängigen Standards der Geschichtsschreibung entfernt sind und aus diesem Grund die Erkenntnisse dieses Buches, dieser Schrift oder dieses Artikels in der Regel nicht berücksichtigt werden. Werke, die auf der Grundlage kontroverser oder schwacher Beweise zu kontroversen Schlussfolgerungen gelangen, werden als Pseudohistorie eingestuft und nicht berücksichtigt. Normalerweise sind viele dieser Texte aus Glaubensgründen und mit politischen, nationalistischen oder militärischen Zielen verfasst.

Voltaire

François-Marie Arouet auf Französisch: (François Marie Arouet), der später den Namen Voltaire (auf Französisch: (Voltaire)) annahm, wurde 1694 in Paris geboren.

Voltaire hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Geschichtsschreibung, indem er neue Sichtweisen auf die Vergangenheit vorstellte. Zu seinen bekannten historischen Büchern gehören *The Age of Louis XIV* (1751) und *Articles on Traditions and the Spirit of Nations* (1756). Vor ihm war die Form der Geschichtsschreibung das Studium diplomatischer Berichte sowie militärischer und kriegerischer Ereignisse, doch er revolutionierte diesen Bereich, indem er Traditionen und Bräuche durch Sozialgeschichte und Erfolge in Wissenschaft und Kunst ersetzte.

Er war der erste Mensch, der ernsthafte Anstrengungen unternahm, die Geschichte der Welt zu schreiben. In dieser Hinsicht gab er in diesen Untersuchungen den theologischen Rahmen auf und legte mehr Wert auf Wirtschaft, Kultur und politische Geschichte. Er

betrachtete Europa als Ganzes und nicht als Ansammlung von Nationen und betonte als erster den Beitrag der östlichen Zivilisation zur Kultur Mitteleuropas, andererseits aber auch die Schwächung des Mittelalters. Voltaire riet Schriftstellern, nichts zu glauben, was dem normalen Lauf der Natur widersprach. Obwohl er in den Seiten der Geschichte Böses fand, glaubte er immer wieder, dass das Vertrauen auf die Vernunft und die Aufklärung der Analphabetenmassen zum Fortschritt führen könnten. Zu seinen Forschungsarbeiten gehören die russische Geschichte und philosophische Kultur sowie die Ära Ludwigs XIV. sowie Artikel über Traditionen und den Geist der Nationen (1756). Zu seinen weiteren Werken zählen „Der Tod des Cäsar“ und „Die Jungfrau von Orleans“.

Arten der Geschichtsphilosophie

Die Geschichtsphilosophie gliedert sich in zwei allgemeine Zweige: 1. theoretische Philosophie; 2. Geschichtsphilosophie;

In der theoretischen Geschichtsphilosophie geht es darum, den Verlauf der Geschichte im Allgemeinen zu verstehen und ihre inneren Geheimnisse zu enthüllen.

Diskussionen zur Geschichtsphilosophie

In der Geschichtsphilosophie werden allgemein verschiedene Fragen aufgeworfen. Wiederholt sich zum Beispiel die Geschichte? Ist es möglich, aus der Geschichte Gesetze abzuleiten? Ist es der Herrscher in der Geschichte von Jahr zu Jahr? Ist es zum Prognostetermin möglich? Was ist die Motivation der Geschichte? Welche Rolle spielt der Held in der Geschichte? Und... bei der Beantwortung jeder dieser Fragen und anderer Fragen, die es auf dem Gebiet der Geschichtsphilosophie gibt, gibt es unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Meinungen.

(theoretische) Geschichtsphilosophie:

Geschichte ist die kontinuierliche Bewegung des menschlichen Lebens, von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft; Es ist voller Misserfolge und Siege, Erfolge und Misserfolge, Schwierigkeiten und Annehmlichkeiten, richtige und falsche Orientierungen, Fortschritte, Rückschritte usw. Daher ist und bleibt die Einstellung und Meinung dazu für jeden wünschenswert. War. Liberale betrachten Geschichte als Fortschritt; Das heißt, Geschichte entsteht, wenn jede Generation durch die Anhäufung von Wissen und Verständnis im Vergleich zur vorherigen Generation Fortschritte macht. Liberale glauben normalerweise, dass Fortschritt durch schrittweise oder inkrementelle Reformen zustande kommt, nicht durch Revolution. Konservative verstehen Geschichte

im Sinne von Tradition und Kontinuität und lassen wenig Raum für Fortschritt Sie erbrechen. Die Lehren aus der Vergangenheit sind wie ein Spiegel und eine Lehre für die Gegenwart und die Zukunft. Die reaktionären Konservativen glauben, dass der Lauf der Geschichte eine Degeneration bedeutet, und deshalb wollen sie zu einer früheren und besseren Zeit zurückkehren.

Sozialisten sind einer fortschrittlichen Geschichtstheorie verpflichtet, die den Bereich der sozialen und persönlichen Entwicklung betont. Marxisten glauben, dass Klassenkonflikte der Motor der Geschichte sind und dass eine klassenlose, kommunistische Gesellschaft der vorherbestimmte Punkt der Geschichte ist. Faschisten betrachten die Geschichte normalerweise als einen Prozess des Niedergangs und Verfalls, als einen Niedergang aus der Vergangenheit eines goldenen Zeitalters. Sie akzeptieren jedoch eine zyklische Geschichtstheorie, die an die Möglichkeit einer Wiedergeburt und einer nationalen Wiederbelebung glaubt – normalerweise durch gewaltsame Kämpfe und Kriege ... Wichtiger als diese Ansichten sind die Meinungen von (theoretischen) Geschichtsphilosophen, die sie sich alle angesehen haben Geschichte aus einer Perspektive und studierte sie. Wenn wir zusammenfassen wollen, was die Geschichtsphilosophie in ihrem Herzen hegt, stoßen wir auf mehrere Konzepte.

- Menschliche Gesellschaften verändern sich ständig und gehen alleine und als Ganzes einen bestimmten Weg;
- Auf diesem Weg geht es darum, die Phasen zu durchlaufen, die das Ergebnis von Konflikten und internen Zusammenstößen von Gesellschaften oder den Auswirkungen der äußeren Umgebung sind;
- Die menschlichen Gesellschaften entwickeln sich ständig weiter und schreiten in ihren Stadien der Perfektion entgegen;
- Dieser Weg kann erkannt werden, indem man die Ursache der Geschichte findet und daraus Gesetze ableitet;
- Basierend auf der Analyse dieser Gesetze und dem Rückblick auf die Vergangenheit ist es möglich, die Zukunft von Gesellschaften vorherzusagen;

Nach Ansicht zweier Wissenschaftlergruppen vollzieht sich diese Transformation auf besondere Weise; Kurz gesagt, es ist entweder periodisch oder zweitrangig oder regressiv oder sogar in Richtung des Untergangs und Verfalls von Gesellschaften und Zivilisationen;

- Bei der Erörterung des Schicksals der Menschheit in der Geschichte hat jeder für sich Absolutes in Betracht gezogen (so wie Hegel den universellen Geist und Marx die klassenlose Gesellschaft usw. betrachtet).

Die Wesensphilosophie und die analytische Geschichtsphilosophie sind in ihren Prinzipien und Grundlagen voneinander unabhängig und haben jeweils ihre eigenen spezifischen Prinzipien und Grundlagen; Allerdings ist es selten möglich, dass beides völlig getrennt und unabhängig voneinander genutzt werden kann. Die meisten Historiker und Philosophen fallen in eine dieser beiden Gruppen.

Philosophen der analytischen oder kritischen Geschichte untersuchen Geschichte im Sinne einer Vergangenheitsforschung und widmen sich vielen Fragestellungen; einschließlich: Was Historiker als Beweis, Beweis oder Erklärung betrachten; Sind ihre Ergebnisse und Erfolge wahr oder nicht? Sind moralische Urteile über historische Persönlichkeiten die Aufgabe des Historikers oder nicht? Zu den wichtigsten Philosophen der analytischen Geschichte gehören: Niebuhr, Ranke, Lord Acton, Rickert, Dilthey, Croce, Collingwood, Popperau, eine Reihe weniger berühmter Philosophen ...

Philosophen der materiellen oder theoretischen Geschichte studieren und untersuchen die Geschichte im Sinne der Vergangenheit und verallgemeinern sie offensichtlich ehrgeiziger als gewöhnliche Historiker. Zu den bedeutendsten Philosophen der materiellen Geschichte zählen Fiore, Vico, Kant, Kendorse, Herder, Fichte, Hegel, Schelling, Marx, Engels, Kent, Spencer, Spengler und Twain Bay.

Der Hintergrund der theoretischen (substanziellen) Geschichtsphilosophie

Die (theoretische) Geschichtsphilosophie ist eines der zentralen und wichtigsten Themen der Zukunftsforschung und die faszinierendste philosophische Fragestellung der letzten zwei bis drei Jahrhunderte. Diese Philosophie sollte als Erbe einer bestimmten Entwicklungsperiode des sozialen und historischen Denkens betrachtet werden und ist älter als die analytische Philosophie. Die Geschichtsphilosophie (also die Frage, die der Autor nach der Bewegung der Geschichte und ihrer Richtung stellt) beschäftigte in bestimmten Formen jahrhundertlang die Gedanken.

Vielleicht kann Vico, der italienische Philosoph (1628-1744), als der erste angesehen werden, der die Geschichtsphilosophie zum Ausdruck brachte; Aus praktischerer Sicht lässt sich jedoch sagen: Die Geschichtsphilosophie als eigenständiges und eigenständiges Fach wurde erstmals in einer Zeit anerkannt, die mit der Veröffentlichung des ersten Teils

von Herders „Gedanken zur philosophischen Geschichte des Menschen“ begann und kurz nach der Veröffentlichung der Rede „Über die Geschichtsphilosophie“ von Hegel (1837) erreichte diese Periode ihren Höhepunkt. Viel früher als diese Philosophen hatte Vico über die wesentliche Philosophie der Geschichte geschrieben. Natürlich lassen sich auch verstreutere und weiter entfernte Ursprünge in den zyklischen oder entfernten Theorien der Antike erkennen, im jüdisch-christlichen Glauben über die Schöpfung, die Rebellion und die Vertreibung aus dem Himmel und schließlich den Sündenfall, die Sühne der Sünden und die Erlösung. .. Geschichtsphilosophie In ihrer traditionellen Form endete sie nicht mit Hegels Tod. Nach ihm führte Marx es fort – wenn auch in anderer Form – und spätere Schriftsteller wie Spengler und Twain B verwendeten es.

Zur (theoretischen) Geschichtsphilosophie gehört der Versuch, die Existenz eines Musters oder einer Struktur im Verlauf der Geschichte selbst zu unterscheiden oder zu spezifizieren. Es ist auch das Studium und die Untersuchung der Geschichte (im Sinne der Vergangenheit) und deren Verallgemeinerung. Die Geschichtsphilosophie ist das Studium des Verlaufs der Geschichte von der Vergangenheit bis zur Gegenwart und die Vorhersage ihres Verlaufs und Endes in der Zukunft. Aus dieser Perspektive ist Geschichte eine reale, lebendige und sich bewegende Einheit, die einen Körper, einen Geist, einen Willen, einen Wunsch, ein Lied, eine Bewegung, ein Motiv, ein Prinzip, einen Weg, ein Ziel, ein Ziel, rechtliche, Militär usw. Tatsächlich ist die Geschichte der Zukunft das Ergebnis der Vergangenheit und darauf aufbauend bestehen die Geschichtsphilosophen auf der Zweckmäßigkeit der Geschichte und ihrem Bild als lebendiges, dynamisches und sich bewegendes Wesen.

In der theoretischen Geschichtsphilosophie versucht der Philosoph, den Sinn und Zweck der Geschichte, den Antrieb und Mechanismus dieser Bewegung sowie ihr Ziel und Ziel zu verstehen. Diesbezüglich sollte er in der Lage sein, drei grundlegende Fragen zu beantworten:

1. Was ist der Zweck und das Ziel der Geschichte und in welche Richtung bewegt sich die Geschichte?
2. Was ist die treibende Kraft und der Mechanismus der Geschichtsbewegung und anhand welcher Hebel wird sie bewegt?
3. Was ist der Weg und die Heimat der wichtigen und herausragenden Orte dieser Bewegung?

An dieser Stelle müssen einige Definitionen der (theoretischen) Geschichtsphilosophie erwähnt werden:

- A) Akzeptanz und Interpretation eines oder mehrerer Gesetze im Laufe der Menschheitsgeschichte;
- b) Ein Identifikator, in dem die Bewegung, das Motiv, die Richtung und der Zweck der Geschichte diskutiert werden;
- c) Es ist ein Versuch, die Bedeutung und das Konzept des allgemeinen Prozesses historischer Phänomene zu entdecken und die allgemeine Natur des historischen Prozesses zu erreichen.

In einer umfassenden und vollständigen Definition der (theoretischen) Geschichtsphilosophie lässt sich also sagen: Die Geschichtsphilosophie besteht darin, die Muster und Gesetze der Geschichte zu entdecken und ihre Ziele, Wege und treibenden Faktoren zu identifizieren, um Vorhersagen zu treffen die Zukunft und geben der Bewegung der Geschichte einen Sinn. Die Geschichtsphilosophie untersucht verschiedene Dimensionen und Blickwinkel des menschlichen Lebens und liefert verschiedene Lehren über die Geschichte und Zukunft der Welt; Dieses Wissen weist jedoch viele Unausgesprochene und Unklarheiten auf, und die Autoren und Forscher haben seine Probleme und Probleme nicht klar dargelegt! Durch die Erforschung und eingehende Untersuchung der Meinungen und Meinungen von Denkern und Philosophen der Geschichte können verschiedene Themen und Lehren verstanden werden. Sie glauben an die bekannte Zukunft der Geschichte. Sie versuchen, das Ziel und die Richtung der Geschichte zu bestimmen. Sie schlagen die Existenz von Plänen und Mustern in der Geschichte vor und erwägen einen allgemeinen Rahmen dafür. Aus seiner Sicht hat Geschichte ihre eigene Bedeutung und ihr eigenes Konzept und hat eine allgemeine und allgemeine Richtung und ... Hier sind die wichtigsten Lehren der Geschichtsphilosophie:

Probleme und Lehren der (theoretischen) Geschichtsphilosophie

A) Wahre Kenntnis der Geschichte

Das Gesicht der Geschichte und das, was mit den Ereignissen und Ereignissen des menschlichen Lebens zusammenhängt, war schon immer mit dem Staub von Zweideutigkeiten und dokumentarischen und narrativen Formen bedeckt, und es kann eine Ecke davon sein, es richtig zu kennen und den Verlauf und die Etappen der

Geschichte kennenzulernen die Geschichte. Legen Sie die Lügen beiseite und erzählen Sie die Fakten. Tatsächlich stehen wir vor zwei Dingen: Geschichte im Sinne des gesamten Ablaufs von Ereignissen und Ereignissen (Geschichte als Ereignis) und Geschichte im Sinne der darüber geäußerten Ansichten und Überzeugungen.

Theoretische Geschichtsphilosophen forschen im Bereich der öffentlichen Geschichte, und selbst sie sollten öffentliche Historiker sein; Es bedeutet, die Ereignisse richtig zu identifizieren und die geltenden Gesetze und ihre Ursachen zu entdecken, damit sie zu ihrer Verallgemeinerung oder Nichtverallgemeinerung Stellung nehmen können. Darauf aufbauend besteht der erste Schritt der (theoretischen) Geschichtsphilosophie darin, die Geschichte richtig zu kennen und die Mehrdeutigkeit aus ihrem staubigen Gesicht zu entfernen. Natürlich trägt die (kritische) Geschichtsphilosophie auch dazu bei, historische Unklarheiten aufzuklären, indem sie die Geschichtswissenschaft kritisiert.

b) Der Geschichte Bedeutung verleihen

Im weitesten Sinne gibt die Geschichtsphilosophie vereinzelt Ereignissen und Ereignissen, die scheinbar zufällig sind und keinen Bezug zueinander haben, einen Sinn. In diesem Zusammenhang versucht der Geschichtsphilosoph, eine Reihe logischer und akzeptabler Schlussfolgerungen über die Ursachen von Ereignissen zu ziehen, indem er diese zusammenfasst und miteinander verknüpft.

Die Geschichtsphilosophie geht von der Existenz eines Anfangs für die Ereignisse der Geschichte aus und gibt dann den Folgen und anderen Ereignissen Bedeutung und Bedeutung bis zu einem bestimmten Ende. Daher wurde gesagt: Die wichtigste Frage in theoretischen Geschichtsphilosophien ist das Prinzip von Zweck und Bedeutung der Geschichte. Die Darstellung eines bestimmten Plans und Modells für die Geschichte und deren Erklärung anhand spezifischer Triebkräfte und verschiedener Perioden und Phasen sowie der Transformation des gesamten historischen Prozesses macht ihn sinnvoll oder vernünftig ... Früher wurde gesagt, dass aus der Perspektive der theoretischen Philosophie die Geschichte der realen Existenz. Es ist lebendig und bewegend, das einen Körper, einen Geist, einen Willen, ein Verlangen, ein Lied, ein Motiv, einen Weg, ein Gesetz usw. hat. Demnach bestehen die Geschichtsphilosophen auf seinem Zweck und dem Bild der Geschichte als ein lebendiges, dynamisches und sich bewegendes Wesen.

Nach dieser Lehre gibt es zwei Zukunftsbilder:

1. Bekannte Zukunft (sofern das Datum aussagekräftig ist);

2. Die unbekannte Zukunft (wenn das Datum bedeutungslos ist).

3) Entdecken Sie die Muster und Umriss der Geschichte

Eines der wichtigen Themen der (theoretischen) Geschichtsphilosophie ist die Entdeckung und Darstellung einer Art allgemeiner und umfassender Plan und Modell für die Geschichte. Kant glaubt: „Die Aufgabe der Geschichtsphilosophie besteht darin, zu zeigen, dass die Geschichte nach einem verständlichen Plan verläuft und auf ein Ziel zusteuert.“²⁶ Und Atkinson sagt auch: „Die Geschichtsphilosophie ... beinhaltet den Versuch, die Existenz zu unterscheiden oder zu spezifizieren.“ eines Musters bzw. einer Struktur liegt auch im Verlauf der Geschichte selbst.

H. Walsh weist auch darauf hin, dass der Zweck der philosophischen Theoriebildung darin bestand, den Verlauf der Geschichte im Allgemeinen zu verstehen und zu zeigen, dass die Geschichte trotz der zahlreichen ungewöhnlichen Qualitäten, die sie aufwies und es schwierig machte, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen; Es war jedoch möglich, es als eine zusammenhängende Einheit zu betrachten, die einen allgemeinen Plan und einen Plan enthielt, und als dieser Plan und dieser allgemeine Plan verstanden wurden, verdeutlichte es sowohl den genauen Ablauf der Ereignisse als auch ermöglichte es uns, die historischen Strömungen in einem besonderen Konzept zu betrachten - in einer Weise, die von Vernunft und Vernunft akzeptiert wird.

Diese Idee hat zur Entstehung von drei Mustern und allgemeinen Plänen über die Bewegung der Geschichte und zur Entstehung verschiedener Ideen und Gedanken darüber geführt:

1. Lineares Muster (progressiv oder regressiv): Nach diesem Muster begannen die Ereignisse der Geschichte an einem bestimmten Punkt und setzten ihren Lauf fort, bis sie das Stadium erreichten, in dem wir uns jetzt befinden. In diesem Modell bewegt sich die Geschichte in eine bestimmte Richtung.

2. Zyklisches Muster (rotierend oder wiederholend): Beim zweiten Muster geht man davon aus, dass historische Ereignisse irgendwo beginnen und sich in einer periodischen Bewegung und in einem riesigen Zyklus wiederholen. Auf dieser Grundlage wiederholte sich die Geschichte in aufeinanderfolgenden Nationen und Epochen.

3. Das Muster von Glück und Zufall: In diesem Muster heißt es, dass Zufall und Zufall im Allgemeinen über alles herrschen, das heißt, es war ohne Ordnung und formlos!

Die lineare Theorie kann das Konzept der Progression oder Regression umfassen; Die meisten dieser Theorien betonen jedoch den Fortschritt der Menschheit. Es ist auch möglich, dass zyklische Entwicklung und Fortschritt mit linearer Entwicklung kombiniert werden und eine Art spiralförmige Progression entsteht; So wie es Vico vorgeschlagen hat.

d) Rechtmäßigkeit der Geschichtsbewegung

Zu den Aufgaben der (theoretischen) Geschichtsphilosophie gehört es, die spezifischen Gesetzmäßigkeiten der Geschichtsbewegung (historische Traditionen) aufzudecken und das Ursache-Wirkungs-System darin zu erkennen. Aus der Sicht von Shahid Motahari ist die Geschichtsphilosophie die Wissenschaft von den Transformationen und Entwicklungen von Gesellschaften von einer Stufe zur anderen und den Gesetzen, die diese Entwicklungen und Transformationen regeln, und laut einem der Autoren der Geschichtsphilosophie ist sie es ist die Diskussion und Untersuchung von Zweckmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit und System. Mandi beschäftigt sich mit Geschichte... Gemäß den Schriften der philosophischen Kultur ist die Arbeit der Geschichtsphilosophie die Diskussion der grundlegenden Faktoren, die historische Ereignisse beeinflussen, und die Erforschung allgemeiner Gesetze Sie regeln das Wachstum und die Entwicklung menschlicher Gesellschaften und ihre Veränderungen im Laufe der Zeit.

Natürlich haben einige theoretische Geschichtsphilosophen nicht nur historische Gesetze zum Ausdruck gebracht, sondern auch Theorien über die wichtigsten Ursache-Wirkungs-Faktoren im historischen Prozess vorgelegt. Ein Beispiel für diese Gesetze ist das Marxsche Gesetz über den Vorrang wirtschaftlicher Faktoren vor politischen Faktoren. Sie wollen jedenfalls nicht nur den Plan und das Muster vergangener Ereignisse aufzeigen, sondern auch wissen, warum und wie dieser bestimmte Plan und dieses Muster überwunden wurde.

In diesem Zusammenhang haben viele behauptet, dass es ihnen gelungen sei, die spezifischen Gesetze des historischen Prozesses zu entdecken. Diesbezüglich gibt es zwei Arten von Ansprüchen:

1. Einen allgemeinen Plan anhand vergangener Daten ermitteln;
2. Eine Art Richtungsgesetz in der Geschichte finden.

e) Historische Bestimmung und Gewissheit

Einige der Theorien und theoretischen Sichtweisen der Geschichte haben einen deterministischen oder essentialistischen Aspekt! Offenbar geht man davon aus, dass der langfristige Verlauf der Ereignisse und Ereignisse (oder besser gesagt: der Verlauf der Geschichte) seinen Lauf nehmen wird, unabhängig von den Anstrengungen und Handlungen oder Aktivitäten einzelner Personen. Die Geschichte wird so sein, wie sie sein sollte; Jetzt tun, was die Leute wollen und können! Eine Art unvermeidlicher Determinismus und unvermeidliche Notwendigkeit beherrscht den gesamten Verlauf der Geschichte. Der Mensch wird nicht in der Lage sein, das Rad der Geschichte zu verhindern, zu verhindern oder anzuhalten.

Die Notwendigkeit historischer Ereignisse wird von Historikern und Philosophen in mindestens drei völlig unterschiedlichen Bedeutungen genutzt:

1. Gottes Schicksal und Vorsehung;
2. Historische Notwendigkeit (historische Gewissheit);
3. Wissenschaftliche Algebra (bedingt).

Die erste Bedeutung dieses Konzepts besteht darin, dass Ereignisse nach einem unbekanntem Schicksal ablaufen; Ein Konzept, das sowohl den Griechen als auch dem östlichen Denken vertraut ist. Viele religiöse und theologische Geschichtsphilosophien sind aufgrund der Rolle von A In seinen Erzählungen und Erklärungen behauptet Gottes Volk, es sei fatalistisch (!) Natürlich verwandelt sich die fatalistische Haltung in einer religiösen Perspektive in eine Vorsehungsperspektive.

Aber historische Notwendigkeit ist ein Versuch zu zeigen, dass Schicksal oder Vorsehung den normalen Prozessen der Geschichte innewohnt (historische Gewissheit): Aus dieser Sicht hat der Verlauf der Geschichte eine Art allgemeine und allgemein notwendige Richtung.

Im dritten Ansatz kann ein Ereignis als algebraisch betrachtet werden, wenn ein anderes Ereignis oder eine andere Bedingung oder eine Gruppe davon existiert (die Ursache von Ereignissen). Daher wird die allgemeine Regel des historischen Determinismus durch die Aussage gestützt, dass es für jedes historische Ereignis eine solche hinreichende Bedingung gibt ...

Diese philosophische Geschichtslehre wurde vielfach kritisiert, insbesondere von Popper, und der Determinismus in der Geschichte wurde geleugnet. Aus religiöser Sicht,

insbesondere im Islam, spielt der freie Wille des Menschen eine grundlegende Rolle im Lauf der Geschichte; Allerdings unterliegt alles dem Willen und der Macht Gottes.

f) Entwicklung und Fortschritt in der Geschichte

Eines der wichtigen Themen der (theoretischen) Geschichtsphilosophie war die Frage, ob die Geschichte evolutionär oder nicht-evolutionär ist und der Fortschritt und Rückschritt des Menschen. Heute, mit dem Fortschritt der Naturwissenschaften und dem Muster des Fortschritts, ist es für die breite Öffentlichkeit so alltäglich geworden, dass es fast unmöglich ist, sich etwas anderes vorzustellen. Auf dieser Grundlage betrachten einige Menschen den menschlichen Fortschritt in den Wissenschaften oder im Verlauf der wissenschaftlichen Evolution, einige in der Entwicklung und Weiterentwicklung von Techniken und Techniken und andere in der Beherrschung der Natur und ihrer größtmöglichen Nutzung usw.

Das Hauptthema der Geschichtsphilosophie ist natürlich die gesellschaftliche Entwicklung. In diesem Fall gibt es zwei wichtige Theorien, eine davon ist eine positive Theorie, die von Evolutionisten entwickelt wurde, und die andere ist eine negative Theorie, die von rechtsextremen Anti-Evolutionisten erfunden wurde. Vor dem 16. Jahrhundert herrschte die allgemeine Überzeugung, dass der Mensch in einem goldenen Zeitalter in einer sicheren Position lebte, doch zwischen dem 16. Jahrhundert und der Mitte des 19. Jahrhunderts kehrte sich diese Überzeugung um und die Menschen glaubten mehr oder weniger, dass der Mensch am Anfang stand, hatte eine raue Kultur; Aber es hat sich nach und nach weiterentwickelt und ist zum Besitzer der Zivilisation geworden. So fand die Geschichte einen hoffnungsvollen Aspekt.

Der Begründer der Geschichtsphilosophie

Die Gründung dieser Wissenschaft erfolgte durch einen der islamischen Gelehrten im 8. Jahrhundert. „Die Person, die diese Wissenschaft begründete, ist der berühmte islamische Wissenschaftler Abdul Rahman bin Khaldoun (gestorben 808 n. Chr.). Nach ihm wurde diese Wissenschaft von westlichen Wissenschaftlern weiterverfolgt und als Spezialwissenschaft niedergeschrieben.

Der Nutzen der Geschichtsphilosophie

Wenn man die Gesetze kennt, die die menschliche Gesellschaft regeln, und den Weg der Evolution, kann man die Gegenwart kennen, die zukünftigen Ziele bestimmen und im Einklang mit der Welt Gutes und Glück erreichen.

Datumsauslöser:

Zur Motivation der Geschichte und was die Motivation der Geschichte ist, gibt es unterschiedliche Theorien. In der Schule des Marxismus, in der die Wirtschaft das Fundament und Fundament darstellt, werden die Produktionsmittel als treibende Kraft der Geschichte eingeführt. Manche halten die natürliche Umgebung für die treibende Kraft der Geschichte, andere halten die Charaktere für die treibende Kraft der Geschichte. Aber „in der islamischen Weltanschauung unterliegen gesellschaftliche Ereignisse den Ursachen und Faktoren des Egos der Menschen.“ Dies sind die Menschen, deren soziales Leben, wenn sie sich dem Guten zuwenden, großartig und dem Guten und Wohlstand förderlich sein wird, und wenn sie sich dem Hässlichen und der Korruption zuwenden, wird ihr Leben der Korruption, dem Elend und dem Ärger förderlich sein.

C- Probleme und Schulen der Geschichtsphilosophie:

1- Seine Geschichte und Erzählung

Was ist Geschichte? Geschichte kann sehr formal als die menschliche Vergangenheit und ihre zusammenhängende Erzählung definiert werden. Natürlich können wir über die Chronologie nichtmenschlicher Ereignisse wie der Geschichte des Sonnensystems oder der Geschichte der Umwelt der Erde in einem Zeitraum von einer Milliarde Jahren sprechen; Aber die wichtigen Fragen der Geschichtsphilosophie offenbaren sich erst in unserer Erzählung der menschlichen Vergangenheit. Dieser Punkt wird in Collingwoods Buch *Philosophy of History* hervorgehoben. Geschichte ist für uns attraktiv; Denn laut Marx: „Der Mensch erschafft seine eigene Geschichte, aber nicht aufgrund seiner eigenen Wahl.“ Aus dieser Aussage folgt, dass die Geschichte sowohl das Handeln im Handeln (Entscheidungen von Einzelpersonen und Gruppen) als auch die Struktur und die algebraischen Bedingungen zeigt.

Aus diesem Grund sind historische Ergebnisse weder sicher noch hinsichtlich der Kausalität völlig unsicher und zufällig. Daher kann der Historiker die historischen Bedingungen entdecken, die Menschen auf eine bestimmte Weise zwingen und binden und auf diese Weise ein bestimmtes historisches Ergebnis bewirken. Vielleicht können wir Geschichte am Anfang wie folgt definieren: eine regelmäßige und zeitliche Kette von Ereignissen und Abläufen, die menschliches Verhalten zeigt, die Konzepte von Kausalität, Struktur und Verhalten darin in Beziehung stehen und die Wirkung von Ereignissen, Möglichkeiten und äußeren Kräften darstellen kann darin gesehen. .

Wir können sagen, dass es so etwas wie eine „allgemeine Geschichte“ nicht gibt. So etwas ist wahr; Diese Definition bildet jedoch nur eine nachvollziehbare Reihe historischer Strömungen ab, die als eine „umfassende“ Menschheitsgeschichte angesehen werden können. Umfassende Menschheitsgeschichte bedeutet eine vollständige Reihe von Themen wie Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, technologische Innovation, wirtschaftlicher Wandel, Wissenswachstum, Kultur usw. Diese Definition ist jedoch sehr irreführend; Weil es davon ausgeht, dass die Geschichte eine Ordnung und Struktur hat, die es in der realen Welt nicht gibt. Es sollte gesagt werden, dass es nur bestimmte Daten gibt, also das Datum unserer gewünschten und unterschiedlichen Bedingungen und Situationen. Das Feld der Geschichte ist voll von menschlichen Handlungen und globalen gesellschaftlichen Trends; Daher ist es schwierig, die Geschichte einer bestimmten Angelegenheit – zum Beispiel der Landwirtschaft oder der Französischen Revolution oder der modernen Wissenschaft oder des Islam – aus der vollständigen Verflechtung von Ereignissen und Handlungen zu extrahieren. Unter dieser Komplexität versteht man eine Reihe miteinander verbundener historischer Themen, die sich aus der Bewegung der Geschichte ergeben. Dies wirft einen weiteren Punkt auf: „Geschichte“ hängt zum Teil davon ab, „was passiert ist“, und zum Teil davon, „was uns interessiert“. Dieser Punkt lehnt die Objektivität der Beurteilung der Vergangenheit nicht ab. Ereignisse und Handlungen haben sich in der Vergangenheit ereignet, unabhängig davon, ob wir ihnen Aufmerksamkeit schenken oder nicht, aber wenn man sie zum Beispiel in eine Erzählung über ein „religiöses Erwachen“ oder „die Bildung eines despotischen Staates“ einordnet, impliziert dies eine interpretative Struktur darüber sie, die von Natur aus im Interesse des Beobachters liegt. Es kommt darauf an. Es gibt keine „neutrale Geschichte“. Daher können wir auf der Grundlage einer sehr klaren Sichtweise zugeben, dass Geschichte aus historischer Interpretation und historischem Interesse geformt wird, auch wenn diese Hauptereignisse selbst nicht mehr dazu gehören.

Vor diesem Hintergrund sollte man fragen: Was ist die historische Erzählung? Wir wollen die Vergangenheit kennen, erzählen, verstehen und beschreiben. Dieser Ansatz betont unsere erkenntnistheoretische Beziehung zur Vergangenheit. Wir nutzen Fakten wie Ruinen, Inschriften, Dokumente, mündliche Überlieferungen, Fachdokumente und die Schriften von Historikern, um Schlussfolgerungen über vergangene Verhältnisse und Völker zu untermauern. Dabei heben wir mehrere Ideen hervor: die Idee, Informationen über vergangene menschliche Zustände zu kennen; Die Idee, eine Erzählung bereitzustellen, mit deren Hilfe eine Reihe historischer Handlungen und Ereignisse, die

zu uns führen, verstanden wird und für uns „bedeutungsvoll“ wird, und die andere Idee, eine kausale Sicht auf die Verwirklichung eines bestimmten Spezifischen zu schaffen historische Angelegenheiten. Abschließend ist es wichtig zu beachten, dass historische Fragen in einem breiten Spektrum von Rahmen und Graden aufgeworfen werden können. Wenn wir der Französischen Revolution Aufmerksamkeit schenken, können wir umfassendere Fragen aufwerfen: Wie waren die Standards des ländlichen Lebens in Frankreich im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts? Warum verhielten sich Aristokraten, Industrielle und Bauern in der Krise von 1789 so? Was waren die wirtschaftlichen und politischen Gründe für die Revolution? Wo ist die Stellung der Französischen Revolution im Verlauf der europäischen Zivilisation? Es ist auch möglich, die historische Forschung auf den Bereich der Geographie und Demographie auszuweiten und so den Schwerpunkt auf die Wirtschaftsgeschichte Mittelenglands, Großbritanniens, Westeuropas oder Eurasiens zu legen. Diese Art der Fokussierung impliziert große geografische Gebiete und eine Komplexität, die sich aus unterschiedlichen Analysemethoden ergibt. Daher ist die Wahl der Einheit und des Analyseformats für die Geschichtsschreibung von großer Bedeutung und verdient philosophische Aufmerksamkeit.

2- Philosophie der kontinentalen Geschichte

Die Frage der Geschichte stand von Zeit zu Zeit im Mittelpunkt der neuen europäischen Philosophie. Eine lange und oft deutsche Denktradition betrachtet Geschichte als Ganzes und als nachvollziehbaren Prozess von Ereignissen, Strukturen und Abläufen, für den die Geschichtsphilosophie ein Deutungsinstrument ist. Dieser theoretische und transhistorische Ansatz erhebt den Anspruch, den Verlauf und die großen und umfassenden Perioden der Geschichte anzuerkennen, und ist trotz der Unregelmäßigkeit bestimmter historischer Bewegungen auf diesem Ansatz festgelegt. Philosophen New Age wie Vico, Herder und Hegel haben Fragen zum allgemeinen Verlauf und zur Bedeutung der Geschichte aufgeworfen. Ein weiterer, etwas anderer Denkzweig der kontinentalen Tradition, der eng mit der Geschichtsphilosophie verbunden ist, ist die hermeneutische Tradition der Geisteswissenschaften. Diese Philosophen betonen die „hermeneutische Runde“ und schlagen ein philosophisches Argument vor, um die narrative Interpretation der Geschichte hervorzuheben. Mit Hilfe des Konzepts der „hermeneutischen Runde“ versteht der Mensch die von anderen geschaffene Bedeutung wie Texte, Zeichen und Verhaltensweisen. Zu diesen Philosophen zählen Schleiermacher, Dilthey und Ricoeur.

2.1- Ist die menschliche Natur allgemein oder historisch?

Es ist wahr, dass Menschen Geschichte schaffen, aber die Frage nach der grundlegenden Natur des Menschen bleibt bestehen. Ist die „menschliche Natur“ inhärent und einzigartig oder sind die Grundeigenschaften des Menschen historisch geprägt? Kann das Studium der Geschichte Aufschluss über diese Frage geben? Führt uns das Studium verschiedener Geschichten zur unveränderlichen Natur des Menschen oder führt es uns im Gegenteil zu den grundlegenden Unterschieden von Motivationen, Überlegungen, Wünschen und Gesellschaften? Ist die Menschheit ein historisches Produkt? Vicos Buch „New Science“ schlug eine Interpretation der Geschichte vor, die auf der allgemeinen Natur des Menschen und der Geschichte basiert. Seiner Meinung nach ermöglicht die Integration des Menschen in historische Situationen die Interpretation historischer Verhaltensweisen und Strömungen.

Die festen Dimensionen der menschlichen Natur führen zur Entstehung bestimmter Entwicklungsstadien der Zivilgesellschaft, des Rechts, der Wirtschaft und der Regierung. Seiner Meinung nach zeigen Menschen die gleichen Reaktionen, wenn sie wiederholt mit zivilen Herausforderungen konfrontiert werden. Bei dieser Geschichtsauffassung ist es wichtig, auf zwei Aspekte zu achten: Erstens vereinfacht diese Sichtweise die Interpretation und Beschreibung der Geschichte; Denn nach dieser Theorie können wir Geschichte als eine bestimmte Sache betrachten und ihre Akteure auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen und Natur verstehen. Zweitens ist der intellektuelle Erbe dieser Theorie in den Sozialwissenschaften des 20. Jahrhunderts die Theorie der rationalen Wahl, die hat eine Grundlage für eine umfassende soziale Erklärung geliefert. Johann Gottfried Herr hat eine völlig andere Meinung über die Natur und Themen und menschlichen Motivationen. In seinem Buch „Ideen zur Philosophie der Menschheitsgeschichte“ spricht er über einen historischen Kontext der menschlichen Natur. Er präsentiert eine historische Sicht auf die menschliche Natur; Eine Sichtweise, nach der die menschliche Natur selbst ein historisches Produkt ist. Seiner Meinung nach zeigen Menschen in verschiedenen Perioden der historischen Entwicklung unterschiedliche Verhaltensweisen. Diese Theorie ebnete den Weg für historistische Philosophien über die menschliche Natur durch Philosophen des 18. Jahrhunderts wie Hegel und Nietzsche. Außerdem wurde es zu einer Einführung in die wichtige Strömung, die sich im 20. Jahrhundert auf die soziale Welt richtete, nämlich die Idee der „sozialen Struktur“, der menschlichen Natur und der sozialen Identität.

2-2- Hat die Geschichte eine Richtung?

Philosophen haben Fragen zur Gesamtbedeutung und Struktur der Geschichte aufgeworfen. Einige von ihnen haben versucht, ein regelmäßiges und allgemeines Thema, eine besondere Bedeutung und einen besonderen Verlauf für die Geschichte zu finden. Diese Bemühungen nehmen unterschiedliche Formen an; Man kann zum Beispiel sagen, dass die Geschichte den göttlichen Willen vorantreibt, oder dass es einen großen Plan (der weit entfernt, zielgerichtet oder linear sein kann) in der Geschichte gibt, oder dass die Geschichte ein wichtiges Ziel verfolgt (wie Hegels Geschichtsauffassung). Was die Geschichte anstrebt, ist die Entstehung menschlicher Freiheit). Das Ziel all dieser Ansätze ist das Bild einer letzten und grundlegenden Ordnung, die in den scheinbaren Ereignissen und Störungen historischer Ereignisse verborgen ist. Dieser Ansatz kann als hermeneutisch angesehen werden; mit dem Unterschied, dass der Schwerpunkt nicht auf der Interpretation individueller Bedeutungen und Verhaltensweisen liegt, sondern auf makrohistorischen Fragestellungen. Aus dieser Sicht ist Geschichte eine komplexe und in sich geschlossene Angelegenheit, und der Geschichtsinterpret bezieht seine Bedeutung auf bestimmte Ereignisse und koordiniert diese Ereignisse auf diese Weise mit größeren Themen und Themen. Ein gemeinsamer Zweig dieses Ansatzes bezieht sich auf die Theologie Diskussion oder das Thema des Jenseits. Ist. Dieser religiöse Zweig der Geschichtsphilosophie bezieht die Bedeutung und Struktur der Vergangenheit und Gegenwart auf spezifische religiöse Themen und vorgegebene göttliche Pläne. Theologen und religiöse Denker betrachten die wahre Bedeutung der Geschichte als gleichbedeutend mit der Umsetzung des göttlichen Willens. Das Problem des Bösen ist eine Motivation für eine göttliche Sicht auf die Geschichte. In dem Buch „Göttliche Gerechtigkeit“ sucht Leibniz nach einer logischen Interpretation der Geschichte, um die Tragödien der Geschichte mit Gottes wohlwollendem Willen in Einklang zu bringen. Im 20. Jahrhundert haben Theologen wie Maritan, Rust und Deason systematische Fragen aufgeworfen, um die christliche Interpretation der Geschichte zu stärken. Die Denker der Aufklärung lehnten die religiöse Interpretation der Geschichte ab, vertraten jedoch in der Diskussion der Teleologie die Idee des Fortschritts. Sie betrachteten die Idee des Fortschritts, also der menschlichen Bewegung hin zu einer besseren und höheren Zivilisation, sichtbar durch das Studium der Geschichte der Zivilisation. In seiner Geschichtsphilosophie definiert Vico die grundlegenden Phasen der menschlichen Zivilisation. Verschiedene Zivilisationen haben ähnliche Stadien; Weil die menschliche Natur im Laufe der Geschichte konstant geblieben ist. Rousseau und Kant haben einige dieser Annahmen über Rationalität und Fortschritt auch in ihre politische Philosophie aufgenommen. Adam Smith verkörperte einen Teil seiner optimistischen Ansichten über den Fortschritt der Rationalität in seinem Glauben an die Entstehung des modernen

europäischen Wirtschaftssystems. Die Hervorhebung bestimmter Abschnitte der Geschichte in ihrer Interpretation wurde im 18. und 19. Jahrhundert erneut wiederholt. Im 18. Jahrhundert fand es ein spezifisches Diagramm in der Philosophie Hegels, und ebenso tauchte es in der materialistischen Theorie von Marx über die Entwicklung wirtschaftlicher Produktionsformen wieder auf.

Hegel

Der deutsche Philosoph Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Fünf Jahre lang (seit 1801) war er Professor für Philosophie an der Universität Jena. 1816 ging er an die Universität Heidelberg. Die Veröffentlichung von Hegels Logik war einer der ausschlaggebenden Faktoren für seinen Wechsel an die Universität Heidelberg. Nach zwei Jahren wurde er Professor an der Universität Berlin. Hegel blieb zwölf Jahre an der Universität Berlin. Er starb am 14. November 1831 an Cholera. Hegel schlug eine besondere Methode zur Entdeckung und Entdeckung von Wahrheiten vor und nannte sie Dialektik. Das Wort Dialektik, das von einem griechischen Wort abgeleitet ist, bedeutet Sprache und Vernunft und bedeutet Reden und Argumentieren. Hegel fügte seiner Dialektik auch Antithese und Widerspruch hinzu. Er betrachtete den Widerspruch als die Grundlage der Aktivität der Natur und der Geschöpfe, und wenn solche Widersprüche nicht vorhanden waren, herrschte Stille über ihnen. Hegel sagt, dass ich die Ideen von Heraklit in meine Dialektik einbezogen habe. Heraklit glaubte an ständige Veränderung und Vergänglichkeit. Laut Heraklit gibt es in dieser Welt keine Existenz und alles, was ist, wird. Aus Hegels Sicht ist Dialektik die Versöhnung von Widersprüchen und Gegensätzen in der Existenz von Objekten, Geist und Natur. Außerdem ist Dialektik seiner Meinung nach ein Prozess von der Einheit zur Vielheit und von der Vielheit zur Einheit. Hegel glaubt, dass Dialektik kein Forschungsinstrument ist, sondern dasselbe wie Philosophie und die Regel des Denkens und Daseins. Im Gegensatz zu vielen Meinungen ist Hegels Dialektik kein Dreieck aus These, Antithese und Synthese. Hegel drückt Wissen auf der Grundlage der drei Wörter „an-sich“, „für-sich“, „an-sich“ und „für-sich“ aus, die das Wissen jeweils in drei Stufen der Subjektivität, der Objektivität und der Verinnerlichung bestätigen, sodass in der dritten Stufe die objektive Subjektivität zur Subjektivität zurückkehrt.

Hegels Gedanken

Einige der wichtigen Ideen von Hegel sind:

Geist und Realität sind eine Sache, und Dialektik bedeutet das Gesetz der Evolution, die im Geist stattfindet. Man kann die Wahrheit der Dinge nicht durch die Sinne verstehen, und Dialektik bedeutet, dem Wahrnehmbaren Authentizität zu verleihen.

- Wahrheit und Existenz sind nichts anderes als Vernunft und Wissen. Aus diesem Grund wird Hegels Religion als Religion der Originalität des absoluten Wissens oder der Originalität der Vernunft bezeichnet.

- Die Komponenten haben keine unabhängige Existenz, sondern sind eine Ebene mentaler Ebenen. Auf diese Weise ist die Natur keine Ansammlung von Massen, sondern tatsächlich eine Form des Geistes. Aus seiner Sicht gilt die Philosophie als höchste Geisteshaltung.

- Zu den Stadien der Seele gehören ab dem Zeitpunkt, an dem sie ihren Kopf aus der Natur nimmt, die folgenden Stadien:

Logische Kategorien und Verben, die in der Psychologie untersucht werden.

Ethik, Recht und Politik

Religion, Kunst und Philosophie

Nach Hegel ist Philosophie die höchste Form des Geistes.

Hegels Geschichtsphilosophie:

Vielleicht kann Hegels Geschichtsphilosophie als die größte philosophische Theorie der Geschichte angesehen werden. Diese Philosophie versucht, den Sinn und Weg in der Geschichte zu entdecken. Hegel betrachtet die Geschichte als einen vernünftigen Prozess, der sich auf bestimmte Bedingungen zubewegt, nämlich die Verwirklichung der menschlichen Freiheit. „Das Problem ist folgendes; Das ultimative Ziel der Menschheit besteht darin, dass sie ihre Seele in der Welt verwirklicht. Hegel ist in seiner Philosophie stärker der Geschichte zugewandt als seine Vorgänger und Nachfolger. Er sieht einen Zusammenhang zwischen objektiver Geschichte und der subjektiven Entwicklung des individuellen Bewusstseins (Seele) als persönliche Angelegenheit. Dieses Problem ist die Hauptidee des Buches Phenomenology of the Spirit. Er sieht die Hauptaufgabe der Philosophie darin, ihren Platz im Rahmen der Geschichte zu kennen: „Geschichte ist ein Prozess, mit dem die Seele und der Begriff des Selbst verbunden sind.“

entdeckt D".

Hegel strukturiert die Weltgeschichte in einer Erzählung über die Etappen der Verwirklichung der menschlichen Freiheit. Diese Phasen beginnen mit der allgemeinen Freiheit des griechischen Stadtstaates und führen dann zur Staatsbürgerschaft der Römischen Republik, zur individuellen Freiheit der protestantischen Reformation und zur bürgerlichen Freiheit des modernen Staates. In seinem Verständnis der Weltgeschichte hat er sich auf die Zivilisationen Chinas und Indiens konzentriert, obwohl diese Zivilisationen seiner Meinung nach statisch und daher prähistorisch sind. Er betrachtet bestimmte Momente der Geschichte als Ereignisse der „Weltgeschichte“. Diese Ereignisse standen der Verwirklichung des Ziels der Geschichte, nämlich der menschlichen Freiheit, im Weg; Beispielsweise ist die Eroberung eines großen Teils Europas durch Napoleon seiner Meinung nach ein welthistorisches Ereignis, das den Fortschritt der Geschichte ermöglicht, indem es die Instrumente einer vernünftigen Justizregierung bereitstellt. Hegel spürt die Präsenz der Vernunft in der Geschichte; Aber diese Weisheit ist in der Geschichte verborgen und wird verstanden, wenn die Evolutionsarbeit der Welt abgeschlossen ist: „Wenn die Philosophie ihre graue Farbe auf der Welt ausbreitet, dann entwickelt sie sich wie das Leben ... Minervas Eule breitet ihre Flügel aus. Es ist wichtig.“ zu wissen, dass Hegels Geschichtsphilosophie keine Nachahmung der philosophischen und theoretischen Argumentation analytischer Philosophen ist und sein philosophischer Ansatz nicht auf völlig apriorischen und fundamentalen Überlegungen basiert, sondern vielmehr auf einer inhärenten Beziehung zwischen philosophischer Vernunft und Daten. Es gibt eine Geschichte. Sein Rat ist, dass der Philosoph das Rationale im Realen entdecken und es nicht dem Realen aufzwingen sollte: „Philosophie muss verstehen, was ist; Denn was ist, ist vernünftig. Sein Ansatz ist weder rein philosophisch noch rein empirisch, sondern seine Bemühungen zielen darauf ab, eine rationale Achse zu entdecken, die in einem völlig historischen Zeitbewusstsein verborgen ist. Diese Achse muss philosophisch ausgedrückt werden können.

Hermeneutik:

Die Theorie und die methodischen Regeln der Textinterpretation werden im Englischen als Hermeneutik bezeichnet: Hermeneutik oder Hermeneutik. Der Zweck der hermeneutischen Wissenschaft besteht darin, die Botschaften, Zeichen und Bedeutungen eines Textes oder Phänomens zu entdecken. Die Interpretationswissenschaft befasst sich mit der Erforschung der Prinzipien der Auslegung und Interpretation von Texten, insbesondere von literarischen, religiösen und juristischen Texten. Neben oder anstelle des Wortes Interpretationswissenschaft werden jedoch manchmal auch die Wörter „Tafseer“ oder „Taweel“ verwendet Diese

beiden Wörter sind geeignete Übersetzungen für das Wort. Sie sind nicht die Wissenschaft der Interpretation. Der Unterschied zwischen Interpretation und Hermeneutik ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen Sprache und Grammatik.

Hermeneutik oder die Wissenschaft der Interpretation ist eine Art Interpretationsmethodik, die versucht, die Interpretation aller bedeutungsvollen menschlichen Handlungen und der Produkte dieser bedeutungsvollen Verhaltensweisen zu methodisieren, insbesondere wenn sie in Form von Texten erscheinen. Die hermeneutische Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die sich mit dem „Prozess des Verstehens eines Werkes“ befasst und untersucht, wie man aus verschiedenen Existenzphänomenen, darunter Sprache, Verhalten, geschriebenen Texten und Kunstwerken, Bedeutung erhält. Durch Kritik an der Methodik versucht die Wissenschaft der Hermeneutik, einen Weg zu finden, die Phänomene „besser zu verstehen“; Obwohl eine Gruppe von Theoretikern der Interpretationswissenschaft gegen die Schaffung und Erklärung von „Methode“ auf dem Weg des Verstehens ist und „Verstehen“ als ein Ereignis betrachtet, das nicht gemessen und methodisiert werden kann. Einfacher ausgedrückt versucht die Hermeneutik eine Antwort auf die Frage zu finden, ob es eine Methode und Lösung gibt, damit die Leser eines Textes oder die Betrachter eines Kunstwerks durch die Anwendung dieser Methode zu einer festen und spezifischen Bedeutung davon gelangen Werk oder Text; Oder dass das Verständnis jedes Publikums für ihn spezifisch ist und sich vom anderen unterscheidet.

Hermeneutik leitet sich vom griechischen Verb hermeneuein ab, was „deuten“ bedeutet, und hat eine gemeinsame Wurzel mit dem Wort Hermes, dem Botengott der Griechen. Sie erklären „Hermes“ und die nach ihm benannte Schule als „Hermesis-Schule“ auf verständliche Weise. ist ein globales Phänomen und in der Geschichte großer Zivilisationen wie Iran, Griechenland und sogar Ägypten und später in der islamischen Zivilisation können wir seine Spuren verfolgen und er sah seine Schule.

Ein interpretativer Zugang zur Geschichte:

Ein weiterer wichtiger Zweig der Philosophie der kontinentalen Geschichte, die Hermeneutik – die Wissenschaft der Textinterpretation – hat sie an die Spitze ihrer Arbeit in der Geschichtsinterpretation gestellt. Dieser Ansatz achtet auf die Bedeutung menschlicher Handlungen und Absichten in der Geschichte und ist gegenüber historischen Allgemeingültigkeiten gleichgültig. Diese Tradition leitet sich von der Tradition der Madrasah-Interpretation der Bibel ab. Professoren der Hermeneutik achten auf den symbolischen und sprachlichen Kern menschlicher Interaktionen und

glauben, dass die Technik der Textinterpretation menschliche symbolische Verhaltensweisen und Leistungen interpretieren kann. Wilhelm Dilthey glaubte, dass sich die Geisteswissenschaften grundsätzlich von den Naturwissenschaften unterscheiden; Denn der erste untersucht sinnvolles menschliches Verhalten und der zweite versucht, die Kausalität von Naturereignissen zu erklären.

Sinnvolles Verhalten und symbolisches Handeln sind die Bausteine des menschlichen Lebens. Dilthey glaubt, dass die rationalen Werkzeuge der Hermeneutik auch zur Interpretation menschlichen Verhaltens und der Geschichte geeignet sind. In dieser Hinsicht hat der Begriff Verstehen eine besondere Methode für diesen Ansatz geschaffen. Mit Hilfe des Verstehens wird der Denker ermutigt, die lebendige Struktur der Bedeutungen und Motive des historischen Subjekts aus seiner eigenen Perspektive zu verstehen. Heidegger, Gadamer, Ricoeur und Foucault sind die Denker, die diesen Zweig der Geschichtsdeutung gestärkt haben. Diese Tradition untersucht die Geschichtsphilosophie unter dem Gesichtspunkt von Bedeutung und Sprache und betrachtet historisches Wissen als die Interpretation sinnvollen menschlichen Verhaltens und Erlebens. In den Augen dieser Historiker sollten sie die Ereignisse der Geschichte untersuchen, in der Hoffnung, den Zusammenhang zwischen der Bedeutung und der symbolischen Wirkung menschlichen Verhaltens herauszufinden.

Mitte des 20. Jahrhunderts nahm die hermeneutische Tradition eine neue und wichtige Wendung. Philosophen dieser Zeit versuchten, einen Sinn für neue historische Entwicklungen wie Krieg, ethnische und nationale Feindschaften, Holocaust usw. zu finden. Diese herzerreißenden Entwicklungen führten zu den schockierenden Ereignissen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Problem dieses Ansatzes könnte man „Geschichte als Erinnerung“ nennen. Die Vertreter dieses Zweigs gingen aus europäischen Philosophien des 20. Jahrhunderts wie dem Existentialismus und dem Marxismus hervor und wurden von der Suche nach der Bedeutung des Holocaust-Ereignisses beeinflusst. Auf diese Weise stellte ein Philosoph wie Paul Ricoeur eine direkte Beziehung zwischen persönlichem Gedächtnis, kulturellem Gedächtnis und Geschichte her. Dominique LaCapra nutzte die Möglichkeiten der Interpretationstheorie und der Theorie der Kritik in seiner Auseinandersetzung mit der Darstellung des Holocaust. Andere versuchten, bei der Konstruktion und Interpretation der Vergangenheit des Konzepts „unser“ die lokale Geschichte hervorzuheben; Beispielsweise beschäftigt sich Mikhail Kamen in seinem allgemeinen Rückblick auf den amerikanischen Bürgerkrieg mit diesem Thema.

Die Bewahrung und Darstellung der Vergangenheit spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Identität einer Generation oder einer Nation. Auf diese Weise haben viele Philosophen des 20. Jahrhunderts auf die inhärente Struktur des nationalen Gedächtnisses aufmerksam gemacht, die in der historischen Sprache jeder Gesellschaft verborgen ist. Obwohl Collingwood nie in die Linie der kontinentalen Philosophie eintrat, betrat er in seiner Geschichtsphilosophie den allgemeinen Rahmen der hermeneutischen Geschichtsphilosophie; Denn wie man den Inhalt der Geschichte bestimmt, ist die Hauptfrage seines Denkens. Für ihn besteht die Geschichte aus menschlichen Verhaltensweisen; Verhaltensweisen, die das Ergebnis von Gewichtung und Auswahl sind. Daher müssen Historiker historische Ereignisse „von innen“ beschreiben. Bei ihrer Arbeit geht es darum, den Gedankengang der Urheber historischer Ereignisse zu rekonstruieren.

3-2. Historisches Objekt

Ein weiteres Thema, das für die analytischen Geschichtsphilosophen von Interesse ist, ist die Frage der „Objektivität“. Kann historisches Wissen die Vergangenheit objektiv darstellen? Ist die Betonung, Ignorierung, Auswahl und Interpretation historischer Darstellungen vom individuellen Standpunkt des Historikers abhängig? Verzerrt die Wertlast des menschlichen Verhaltens nicht die unvoreingenommene Zusammenfassung des Historikers? Wie John Pespore betont hat, schafft dies viele Probleme. Das erste Problem, das in der analytischen Tradition viel untersucht wurde, ist die Wertebelastung des Sozialverhaltens. Das zweite Problem besteht darin, dass die Interpretationen der Historiker selbst wertebeladen sind, was viele Fragen über die Fähigkeit des Historikers zur Objektivität oder Unparteilichkeit aufwirft. Kann der Denker die Welt ohne moralische, politische, ideologische und Klassenvorurteile untersuchen? Die dritte Frage der historischen Objektivität sind die historischen Daten selbst. Gibt es eine bestimmte historische Tatsache, die keiner weiteren Interpretation bedarf? Hat die Geschichte ihrem Wesen nach eine objektive Realität und ist sie unabhängig von den Grundlagen ihrer Entstehung? Gibt es eine Realität, auf die der Name „Französische Revolution“ angewendet werden kann, und lässt sich aus den unterschiedlichen Narrativen der Französischen Revolution eine Schlussfolgerung ziehen?

Für jedes dieser Probleme gibt es Antworten nach den Prinzipien der analytischen Philosophie. Was zunächst die Werte anbelangt, ist festzustellen, dass es kein grundsätzliches Problem gibt, die Idee des Forschers mit religiösen Werten in Einklang zu bringen. Ein Forscher, der die religiösen Werte einer historischen Figur sehr sorgfältig

zeichnet und mit den religiösen Werten dieser Figur überhaupt nicht übereinstimmt, kann diese Forschung möglicherweise nicht gut durchführen; Es gibt jedoch kein Wissenshindernis, das einer ordnungsgemäßen Forschung im Wege steht, und er kann die Gesamtheit von Sprache, Handlungen und verschiedenen kulturellen Bräuchen richtig untersuchen. Man muss nicht die gleichen Werte und Weltanschauungen wie Colette haben, um diese fair beurteilen zu können.

Kausalität in der Geschichte

Die dritte und wichtige Gruppe von Themen, die für analytische Philosophen von Interesse sind, betrifft den Kausalzusammenhang in der historischen Erklärung. Wenn wir sagen: „Der Amerikanische Bürgerkrieg war eine Folge des wirtschaftlichen Konflikts zwischen dem Norden und dem Süden“, welche Themen sind in diesem Satz enthalten? Erfordert die Feststellung eines Kausalzusammenhangs die Anerkennung einer Kausalordnung? Führen beispielsweise Zeiten steigender Inflation zu politischer Instabilität? Ist es möglich, durch die Entdeckung der notwendigen und hinreichenden Bedingungen einen Kausalzusammenhang herzustellen? Können wir durch die Suche nach kausalen Mechanismen einen kausalen Zusammenhang zwischen historischen Ereignissen herstellen? Dieses Problem wirft ein weiteres Problem auf, das als historischer Determinismus bezeichnet wird. Treten bestimmte Ereignisse unter bestimmten Umständen ein? War der Untergang des Römischen Reiches aufgrund der materiellen und militärischen Bedingungen vor der Krise unvermeidlich? Die meisten analytischen Philosophen beschäftigen sich mit diesen Fragen aus der Perspektive der Kausalitätstheorie der Philosophie der positivistischen Wissenschaft. Die Grundlage dieser Meinung Ja, Humes Annahmen über die Kausalität; Das bedeutet, dass Kausalität nichts anderes als ein ständiger Zufall ist. Auch analytische Philosophen tendierten zum allgemeinen Rechtsmodell; Denn dieses Modell könnte die Theorie der historischen Kausalität rechtfertigen. Wie wir bereits sagten, ist der Trend zur kausalen Erklärung in den Sozialwissenschaften völlig falsch; Denn soziale Phänomene passen nicht in eine allgemeine kausale Ordnung. Daher müssen wir entweder das Konzept der Kausalität interpretieren oder die kausale Sprache ganz verlassen. Ein anderer Ansatz besteht darin, die Ursachen als miteinander verbundene und positive Bedingungen für das Eintreten des Ereignisses zu definieren; Es bedeutet, sie als ausreichende oder notwendige Bedingungen zu betrachten, die die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses erhöhen oder verringern. Dieser Ansatz wird durch die Philosophie der „allgemeinen Sprache“ und die Diskussion der kausalen Sprachanalyse gestärkt. Die Argumentation auf der Grundlage nicht eingetretener Bedingungen ist eine Methode, um die notwendigen oder

ausreichenden Bedingungen für das Eintreten eines Unfalls herauszufinden. Um zu sagen, dass A notwendig war, damit B eintreten konnte, muss gezeigt werden, dass B nicht eingetreten wäre, wenn A nicht eingetreten wäre. Es ist offensichtlich, dass bei kausalen Ereignissen kein einzelner Faktor allein für das Eintreten eines Ereignisses erforderlich ist und das Ergebnis durch eine Kombination voneinander abhängiger Faktoren erreicht wird. Die Konvergenz rationaler Gründe und realer Ursachen historischer Ereignisse ist in dieser Diskussion nützlich; Denn historische Ursachen sind meist das Ergebnis menschlichen Denkens. Daher bedeutet die Zuweisung eines Grundes für eine bestimmte historische Handlung auch, die Ursache für die Ergebnisse dieser Handlung zu identifizieren. Als Ursache eines bestimmten Ereignisses kann in der Regel eine reale Handlung angenommen werden. (Damit sind die Umstände gemeint, die für das Eintreten eines Ereignisses unter realen Bedingungen ausreichen.) Parallel zu dieser Kausalität ist es möglich, eine überzeugende Interpretation eines rationalen Grundes zu liefern, der eine Person in der Darstellung der Geschichte zum Handeln veranlasst hat.

In dieser Geschichtsphilosophie kann die Ontologie des historischen Wissens vorgeschlagen werden. Historisches Wissen basiert auf empirischem Wissen, und die Rechtfertigung historischer Behauptungen erfordert schlüssige empirische Beweise. Historische Objektivität ist eine Selbstverständlichkeit in dem Sinne, dass Historiker in der Lage sind, die Beweise, die ihre Theorie über die Vergangenheit stützen, optimistisch zu prüfen. Diese Aussage sollte nicht so verstanden werden, dass es nur eine wahre Interpretation historischer Ereignisse gibt. Im Gegenteil besteht in dieser Diskussion ein allgemeines Verständnis dafür, dass die Interpretation weniger sicher ist als die Realität und dass viele historische und logische Fragen zu einem historischen Dokument gestellt werden können. Historische Erzählungen haben eine inhärente historische Form und eine inhärente auf die Vergangenheit gerichtete Form. Schließlich wird die Philosophie der zukünftigen Geschichte sensibel für die Vielfalt der Formen historischen Wissens sein. Die Regeln der Geschichte umfassen viele Themen wie kausale Erklärung, Beschreibung von Informationen und narrative Interpretation menschlichen Verhaltens. Die historische Erzählung selbst hat ihre Aspekte. Es handelt sich um einen hermeneutischen Aspekt, der sich mit der Bedeutung komplexer Handlungen mehrerer Personen beschäftigt. Der andere Aspekt ist kausal und trägt die kausalen Mechanismen in sich, die zusammengeführt werden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Noch wichtiger ist, dass in der Erzählung keinerlei historisches Wissen zum Ausdruck kommt. Es gibt eine Reihe epistemischer Konstruktionen, mit denen historisches Wissen ausgedrückt wird, von Teilschätzungen des historischen Lebensstandards bis hin zu

kausalen Argumenten für Bevölkerungsveränderungen und Vergleichen ähnlicher Ströme in verschiedenen historischen Situationen. Die Geschichtsphilosophie von morgen kann die Schichten historischer Texte bewerten. Es zeigt eine Schicht wirtschaftlicher und struktureller Veränderungen in der Gesellschaft; Die andere drückt die üblichen Veränderungen aus und die andere drückt die Veränderung der Meinungen und Einstellungen der Gesellschaft aus. Abschließend sei gesagt, dass es sich in der Zukunftsgeschichtsphilosophie nicht mehr um rhetorische und literarische Schichten des historischen Textes handelt, sondern als wichtige Aspekte des historischen Wissens.

Die erste Ausgabe:

Da die Geschichte ein von Natur aus subjektives Element enthält, wird die endgültige Wahrheit einer wichtigen Angelegenheit nie niedergeschrieben. Zukünftige Historiker werden [sicherlich] Geschichtsforschung betreiben, indem sie auf andere Quellen und Referenzen sowie auf neue Interessen, Trends, Vermutungen und Theorien zurückgreifen. Sie werden neue Fragen aufwerfen und neue Quellen und Dokumente entdecken. Und schließlich wird die Wahrheit aufgrund der Unzulänglichkeiten der Quellen selbst nie ganz klar sein. Neue Generationen und andere Stämme und Nationen werden immer bereit sein, neue Erkenntnisse und neue Interpretationen der Vergangenheit anzubieten.

Die Meinung, dass die Geschichte ein sinnvolles Ganzes darstellt, ist spezifisch für das westliche Denken vom Beginn des Christentums bis zum 20. Jahrhundert und stellt ein entscheidendes Kapitel westlicher Geschichtswahrnehmung dar, sowohl mit dem zyklischen Denken des Nahen Ostens vor dem Christentum als auch mit anderen - Westliche Gedanken und es ist die größte der antiken griechischen Ideen. Die prophetischen Schriften des Alten Testaments betrachten die Geschichte als eine gerichtete Bewegung auf ein versprochenes Ziel hin. Die Sichtweise des mittelalterlichen Christentums, die am besten in St. Augustins Buch City of God beschrieben wird, betrachtet die Geschichte als eine Darstellung der menschlichen Erlösung. Aber in der Geschichte werden wir nie die Erfüllung dieses Versprechens erleben, sondern erst nach der Geschichte werden wir Zeuge seiner Erfüllung; Eine Idee, der später im 20. Jahrhundert protestantische Denker wie Niebuhr Reinhold folgten. Das Zeitalter der Aufklärung verbreitete das christliche Verständnis der göttlichen Vorsehung, doch die Auseinandersetzung mit der Geschichte wurde als Prozess zur Erlösung der Menschheit fortgesetzt und führte zu einer zunehmenden Rationalität des menschlichen Denkens und des menschlichen gesellschaftlichen Lebens. Die Argumentation ist nicht

wissenschaftlich und logisch, sondern in a Im normativen Sinne sind damit die Bedingungen gemeint, die die Möglichkeit menschlicher Entwicklung in möglichst vollständiger Weise ermöglichen. Man kann zwischen drei sehr unterschiedlichen Typen theoretischer Geschichtsphilosophie im 18. und 19. Jahrhundert unterscheiden. Diese drei sind: Positivismus, deutscher Idealismus und Historismus bzw. die Originalität der Geschichtsschule; Obwohl diese Begriffe praktisch erst im 19. Jahrhundert verwendet wurden. Der vierte Typus der theoretischen Geschichtsphilosophie ist der Marxismus, dessen Hauptelemente aus dem positivistischen und idealistischen Denken abgeleitet sind.

Logischer Positivismus

Logischer Positivismus oder logischer Positivismus ist eine Form des neuen Positivismus, die den Positivismus akzeptiert. Der logische Positivismus ist eine erkenntnistheoretische Theorie, die starken Empirismus – also die Meinung, dass die Quelle allen Wissens die empirischen Sinne sind – mit mathematischer Logik verbindet und glaubt, dass die Wahrheit jeder wahren wissenschaftlichen Aussage beweisbar sein muss. Der logische Positivismus ist untrennbar mit dem Common-Law-Modell für wissenschaftliche Erklärungen verbunden. Der logische Positivismus, der als Standpunkt des Wiener Kreises galt, ist eine Art analytischer Philosophie, die vor allem in den 1930er bis 1960er Jahren die englisch-amerikanische Philosophie dominierte. Zu den berühmten Persönlichkeiten dieser Haltung zählen Rudolph Carnap und neuere Experten wie Michael Friedman.

Für den logischen Positivismus kommen mehrere Voraussetzungen in Betracht:

1- Sätze oder Aussagen, die nicht die Bedeutung eines Schülers haben, erreichen nicht das Stadium von Wahrheit und Falschheit, nicht dass sie „weder wahr noch falsch“ sind. Die Bedeutung der Schülerbedeutung ist die Bedeutung der Wissensvermittlung. Ein bedeutungsvoller Satz oder Satz beruht auf Sinneserfahrung oder logischer Notwendigkeit oder Spontaneität. Die dritte Art von Aussagen, deren logische Struktur fehlerhaft ist, sind Pseudo-Aussagen, die weder wahr noch falsch, sondern irrelevant und bedeutungslos sind. Aus Sicht der logischen Positivisten besteht die Metaphysik ausschließlich aus solchen Quasi-Problemen, die keinen eindeutigen Bezug haben und für die wir keinen Außenseiter haben. .

2- Bedeutung zu haben oder nicht zu haben, ist eine logische und sprachliche Angelegenheit und unterscheidet sich von wahr oder falsch, was oft als empirische Angelegenheit angesehen wird. ..

3- Sinnvolle Sätze oder Theoreme müssen wahr oder falsch sein, nur weil sie eine Bedeutung haben. Obwohl es sich um einen bedeutungsvollen Satz oder Satz handelt, der weder wahr noch falsch ist, kommt er im menschlichen Geist und in der Sprache nicht vor.

Die Prinzipien des logischen Positivismus

In dem Buch „Sozialwissenschaftliche Forschungsmethode vom Positivismus zum Normativismus“ hat Mohammad Amzian die intellektuellen und philosophischen Prinzipien logischer Positivistinnen diskutiert. Er betont die methodischen Prinzipien und Grundlagen des Positivismus, betont die Sinne als einzige Quelle gesellschaftlichen Wissens, weitet das Modell der Naturwissenschaften auf die Geisteswissenschaften aus und erklärt seine Autorität für die Geisteswissenschaften, indem er soziale Phänomene der Erfahrung und der „Objektivität“ des Sozialen unterwirft Phänomene. Zählen, aber allgemeiner können die Prinzipien des Positivismus wie folgt aufgezählt werden: 1- Der Mensch ist zur Erkenntnis fähig (Prinzip der Objektivität); 2- Wissen ist besser als Unwissenheit (als nicht-empirische Aussage); 3- Alles wird aus Sinn und Wahrnehmung gewonnen (Authentizität der Erfahrung und Vorrang der Beobachtung vor der Theorie). Das Ergebnis dieser Materialien ist, dass das Kriterium der „Recherche und Korrektheitsprüfung“ die Erfahrung ist. Alles, was man nicht erlebt, kann man nicht wissen. Nach Ansicht des Wiener Kreises ist alles entweder wissenschaftlich oder leichtfertig. Diese Schlüsselwörter ermöglichten es den Anhängern der wissenschaftlichen und experimentellen Sichtweise, alles abzulehnen und zu widerlegen, was über ihren Sinn hinausging oder nicht ihre Beobachtung und Erfahrung erreichte. Daher wurde die Offenbarung auf eine selbstbasierte Vernunft reduziert, empirische Wissenschaft galt als Maßstab des Glaubens und das Okkulte und alles, was mit Metaphysik und Übernatürlichem zu tun hatte, wurde als unbedeutend, bedeutungslos und unerreichbar bezeichnet.

4- Es gibt nichts Offensichtliches; 5 – Quantität und Prüfbarkeit sind aussagekräftige Kriterien; 6 – Alle Naturphänomene haben eine natürliche Ursache, denn das Ziel besteht darin, die kausalen Zusammenhänge von Phänomenen zu entdecken; 7 – Wissenschaft ist nicht historisch und ihre Philosophie wächst auf dem Bett der Logik, nicht der Geschichte der Wissenschaft; 8- Die Vereinheitlichung der Methode der Wissenschaft

(oder der Methode der Sozialwissenschaften aus der Naturwissenschaft) im Dienste der Vereinheitlichung der Wissenschaft; 9- Den Geist vor das Objekt stellen ; 10-Trennung der Realität vom Wert und des Seins vom Soll; 11- Gott durch Vernunft ersetzen und jede moralische und metaphysische Wahrheit ablehnen; 12- Das Prinzip des Materialismus; 13- Absolutismus und Ausweitung wissenschaftlicher Regeln auf alle Zeiten und Orte; 14- Priorisierung der Beobachtung vor der Theorie. Kurz gesagt besteht das Ziel der Wissenschaft im Positivismus darin, die Realität zu kennen, die auf festen und eindeutigen strukturellen oder kausalen Zusammenhängen basiert. In diesem Fall versucht die Wissenschaft, technisches Wissen zu formulieren, das die Vorhersagekraft, die Effizienz und die Fähigkeit zur Kontrolle bestimmter Ziele erhöht. Dies erfordert Neutralität und Neutralität der Wissenschaft in Bezug auf Werte und Normen. In praktischer Hinsicht veränderte der Positivismus die Sozialwissenschaften und wurde zum vorherrschenden Paradigma der Wissenschaft im 19. Jahrhundert, und der Grad der Wissenschaftlichkeit menschlichen Wissens hing vom Grad seiner Übereinstimmung mit den Methoden der experimentellen Wissenschaften, also Wissenschaften wie der Soziologie, ab und die Psychologie wurde als wissenschaftlicher bezeichnet und Wissen wie die politische Philosophie wurde aufgrund ihrer unnachahmlichen Natur von den Naturwissenschaften verdrängt.

Positivismus: John Lockes Sensationalismus glaubte an die Möglichkeit, die Wissenschaft über die Gesellschaft so darzustellen, dass ihre Methoden und Verallgemeinerungen denen der Naturwissenschaften entsprechen und die Gesetze der historischen Evolution regulieren. Der Positivismus, wie er von Auguste Comte entwickelt wurde, basierte auf der Überzeugung, dass alle Bereiche des menschlichen Wissens nach und nach das Stadium des metaphysischen theologischen Denkens und dann der theoretischen Metaphysik hinter sich lassen und das Stadium des „Beweises“ oder des wissenschaftlichen praktischen Wissens erreichen.

Darüber hinaus basierte der Positivismus auf der Tatsache, dass der Fortschritt des Wissens die Tatsache offenbaren wird, dass die Realität den wissenschaftlichen Gesetzen der Evolution und der Entstehung der Sozialwissenschaften unterliegt, d. h. dem letzten Bereich des Wissens oder des Wissens, das bewiesen werden muss. wird die Grundlage für das wissenschaftliche System der menschlichen Gesellschaft bilden. Denker mit unterschiedlichen politischen Idealen wie Condorcet Marquisde, Comte und Spencer Herbert waren sich einig, dass diese Entwicklung nicht nur im technischen und materiellen Fortschritt besteht, sondern auch in der Freiheit des Menschen von den kleinen Kämpfen der Geschichte. Auch ein besonderer Krieg kann sich zeigen.

Deutscher Idealismus:

Der deutsche Idealismus und Historismus trennte im Gegensatz zum Positivismus den gesamten Bereich der Kulturwissenschaften und Geschichte klar von den Naturwissenschaften. Der deutsche Idealismus, dessen prominenteste Vertreter Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Hegel Georg Wilhelm waren, verstand die Geschichte als einen Prozess, in dem Menschen und gesellschaftliche Institutionen zunehmend mit der Rationalität vereinbar sind.

Hegel hielt den Verlauf der Geschichte für im Einklang mit der Logik. Aber nach Hegels Ansicht war Logik kein bloß abstrakter Denkprozess, sondern eine absolute Idee oder Bewegung, die sich vom bloß abstrakten Gedanken in eine objektive Realität verwandelt, die sich in menschlichen Institutionen manifestiert hat. Hegel war diesbezüglich mit Kant der gleichen Meinung, dass der obige Prozess nicht nach den geplanten Handlungen und Taten des Menschen geschieht, sondern durch die der Gesellschaft innewohnenden Widersprüche und Widersprüche erfolgt. Hegel glaubte an die Existenz einer Art Spannung oder eines dialektischen Konflikts zwischen dem, was wirklich existiert, und dem, was rational existieren sollte. wird werden .

Hegel schreibt: „Die Geschichte der Welt“ ist „der Fortschritt des Bewusstseins zur Freiheit“. Aber die Freiheit, die er betont, hat keine abstrakte Bedeutung, sondern diese Freiheit ist in konkreten historischen Institutionen verkörpert. Dies führte Hegel zu der grundsätzlich konservativen Schlussfolgerung, dass bestehende Institutionen als Produkt der Geschichte die höchste Stufe der Rationalität darstellen und dass der Staat als Produkt dieses Prozesses tatsächlich „die Verwirklichung moralischen Denkens“ sei.

- Karl Marx

Karl Heinrich Marx (geboren 1818 in Trier, Preußen, Deutschland) war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Historiker, Soziologe, politischer Theoretiker und revolutionärer Sozialist. Er studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Deutschland. Aufgrund seiner politischen Schriften wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und er lebte mit seiner Frau und seinen Kindern jahrzehntelang im Londoner Exil. Seine bekanntesten Werke sind das Manifest der Kommunistischen Partei und das dreibändige Werk „Das Kapital“. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als nach und nach unzählige Werke von Marx veröffentlicht wurden, gliederten sich die Geisteswissenschaften, darunter Philosophie, Geschichte und Soziologie, in zwei unterschiedliche Abschnitte: vor Marx und nach ihm, mit oder gegen Marx. Er sagte einmal (1848) zusammen mit seinem Freund und Kollegen

Friedrich Engels in einer ideologischen Abhandlung mit dem Titel „Manifest der Kommunistischen Partei“: „In Europa gibt es auf dem Golan ein Gespenst, das Gespenst des Kommunismus.“ Vielleicht hat sich dieser Geist beruhigt, aber heute schwebt zweifellos noch ein anderer Geist auf den Golanhöhen: der Geist des Marxismus. Wie bereits erwähnt, sind seine berühmtesten Werke das Manifest der Kommunistischen Partei, das zu den einflussreichsten politischen Schriften aller Zeiten zählt, sowie das Buch des Kapitals, ein bleibendes Meisterwerk auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Marx war zu seinen Lebzeiten nicht so bekannt und prominent, aber nach seinem Tod wurde er zu einem internationalen Symbol. In diesem Artikel werden zunächst (a) das Leben von Karl Marx, dann (b) weniger bekannte Fakten über Karl Marx und Abschließend (c) wird der Kurs über den Marxismus und der Marxsche Gedankengang besprochen.

- Etappen der Geschichte
- In dieser Theorie unterteilt Karl Marx die Menschheitsgeschichte in vier Perioden:
 - 1- Primärgemeinde
 - 2- Sklaverei
 - 3- Feudalismus
 - 4- Kapitalismus
- Natürlich gibt es eine fünfte Stufe, nämlich die Stufe des Sozialismus, die sich auf die Zukunft bezieht (im Vergleich zur Zeit von Marx). In jeder dieser historischen Perioden gibt es einen Konflikt zwischen zwei Gruppen oder zwei Klassen von Menschen, und dieser Konflikt sowie die daraus resultierende Transformation der Produktionsmittel und die Transformation der Produktionsverhältnisse sind die zugrunde liegenden Ursachen Die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und der Übergang von einer Periode zur anderen. Im Zeitalter der Sklaverei, des Feudalismus und des Kapitalismus findet der Konflikt zwischen Sklaven und Sklavenhaltern, Feudalherren und Leibeigenen (Herren und Leibeigenen) bzw. Bourgeoisie und Proletariern statt. Obwohl in dieser Theorie jede Stufe weiter fortgeschritten ist als die vorherige Stufe, ist auf jeden Fall in jeder dieser Stufen ein Konflikt zwischen zwei Klassen unvermeidlich, und dieser Konflikt führt wiederum unweigerlich zu einer Revolution am Ende der Hauptstadt Phase: Es wird einen Übergang zum Sozialismus geben. Die erste Hülle, die Urkommune genannt wird, bezieht sich auf die Zeit, in der Menschen in Gruppen lebten. Die Produktion beschränkte

sich auf das Jagen und Sammeln von Pflanzen und es gab praktisch keinen Besitz. Die zweite Periode steht im Zusammenhang mit dem System der Sklaverei, in dem die Natur der Produktionsmittel, also die Kraft des menschlichen Arms zur Jagd, dazu führt, dass eine Gruppe von Menschen eine andere Gruppe als Sklaven benutzt. In der dritten Stufe, mit der Entwicklung der Produktionsmittel und der Erfindung von Werkzeugen wie dem Pflug, dem Pflug usw. und infolgedessen der Nutzung von mehr Land und der Abhängigkeit der Produktion vom Land, das heißt mit der sogenannten Agrarrevolution haben sich auch die Produktionsverhältnisse verändert und die Geschichte tritt in ihre dritte Phase ein, die als Feudalperiode bezeichnet wird. Die vierte Stufe der Transformation der Produktionsmittel und der daraus resultierenden Entwicklung der menschlichen Gesellschaft beginnt mit der Schaffung von Industriefabriken rund um die Städte und der Abwanderung der Bewohner der Dörfer in die Städte und erreicht ihren Höhepunkt Industrielle Revolution und wissenschaftliche Revolution. In dieser Formation gibt es zwei Klassen: Bürger und Proletarier. Schließlich wurde laut Marx das kapitalistische System mit Gewalt und mit der proletarischen Revolution gestürzt, und die proletarische Klasse hat die Macht in einer Regierung übernommen, die Diktatur des Proletariats genannt wird, sowie Klassenunterschiede und alle Erscheinungsformen der Unterdrückung. Es wird das Individuum zerstört und durch die Schaffung eines sozialistischen Systems die Menschheit von den Widersprüchen des kapitalistischen Systems befreit. In diesem System wird von jedem erwartet, dass er so viel arbeitet, wie er kann, und jedem wird so viel gegeben, wie er braucht.

- Gemeinsam
- Kommune (auf Englisch: Kommune) bedeutet kommunal, eine Art kollektiver Lebens- und Arbeitsorganisation, in der es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt und die Menschen gleichermaßen die Ergebnisse der kollektiven Arbeit genießen. Man nennt sie auch Gemeinschaftsgesellschaft. Nach Ansicht der Kommunisten ist Anarchismus und Kommunismus das höchste Ziel. Doch in der Praxis waren alle Kommunen mit Schwierigkeiten wie individuellen, marktbezogenen und staatlichen Ungleichheiten konfrontiert.
- Primär gemeinsam
- Die Urkommune oder Urkommunalgesellschaft ist in der Geschichte der Menschheit die längste Periode in verschiedenen Perioden der Gesellschaftsgeschichte und erstreckt sich über mehrere tausend Jahre. Seine Existenz wurde überall dort nachgewiesen, wo es Menschen gab. An der Schwelle zur Entstehung menschlicher Gesellschaften gehen

die menschliche Entwicklung, biologische oder biologische Veränderungen zur Schaffung eines neuen Typs und physiologische Entwicklungen weiter, und die soziale Entwicklung oder Sosubogenese keimt und keimt. Die Herden der ersten Anthropoiden sind nach und nach dabei, die Menschheit – den denkenden Menschen – Homocybes, zur Welt zu bringen. Mit der Primärkommune ist die soziale Entwicklung besser und vollständiger.

- Die Bewegung der Menschheitsgeschichte beginnt, wenn der Mensch beginnt, Werkzeuge und Produktionsmittel zu bauen und sich damit qualitativ vom Tier zu unterscheiden, und die menschliche Gesellschaft in ihrem besonderen Sinne entsteht. Die ersten Schritte der Gesellschaft sind streng abhängig und unterliegen der Natur, deren Kräfte mächtig sind und deren menschliche Möglichkeiten, mit ihr umzugehen und ihr zu dienen, sehr begrenzt und parteiisch sind. Die Möglichkeiten, die die Natur dem Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt und der großen oder kleinen Bevölkerung, insbesondere in den frühen Stadien der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, bietet, sowie die natürlichen Produktionsbedingungen im Allgemeinen haben erhebliche Auswirkungen, und an jedem Punkt haben für die dort lebenden Menschen wird ein besonderes Umfeld geschaffen. hat studiert Daher waren die Entwicklungstrends der menschlichen Gesellschaft nicht überall einheitlich und ähnlich. Historische Studien und wissenschaftliche Errungenschaften zeigen, dass die Bewegung der menschlichen Gesellschaft mit dem Beginn eines primitiven Gemeinschaftslebens begann, das auf dem gemeinsamen Eigentum an den Produktionsmitteln und -produkten beruhte.

- In diesem System bildet sich nach und nach die natürliche Arbeitsteilung heraus. Das heißt, dass sich Arbeitsplätze je nach Geschlecht (männlich oder weiblich) und je nach Alter (alt oder jung) nach denselben primitiven Kriterien herausbilden. In dieser Formation ist das soziale Bewusstsein stark rückständig und unentwickelt. Es beruht auf dem sehr niedrigen Niveau der Produktionsmittel und der sehr primitiven und unvollkommenen Erfahrung und Fähigkeit der Menschen in der Arbeit und bringt die gleichen Clanzugehörigkeiten und Inzucht zum Ausdruck. Es gibt immer noch keine Neuigkeiten über die Feinheiten und Nuancen des sozialen Bewusstseins und seiner verschiedenen rationalen Formen. Im gesellschaftlichen Bewusstsein haben Mythen und Legenden, Überzeugungen, Aberglauben, Hexerei und irrationale Überzeugungen einen großen Platz. Obwohl es rationale, logische und quasi-logische Elemente darin gibt und diese allmählich zunehmen.

- Im Zuge des Kampfes des Menschen mit der Natur und seiner Bemühungen, zu produzieren, zu konsumieren und weiter zu überleben, entwickeln sich die Arbeitsgeräte

ständig weiter, die Erfahrung und das Können des Menschen werden besser und gleichzeitig wird die Verwendung vorgefertigter Naturprodukte durch die Landwirtschaft ersetzt und Wildtierjagd. dient der Domestizierung von Nutztieren und deren Zucht. Auf diese Weise entsteht während der Entwicklung der sozioökonomischen Bildung der Primärgemeinde gleichzeitig mit dem Wachstum der Tierhaltung und Landwirtschaft die soziale Arbeitsteilung und der Austausch zwischen Menschen aus Stämmen beginnt. Die erste große gesellschaftliche Arbeitsteilung war die Trennung von Vieh oder Hirten. Seitdem sind die Tools viel schneller gewachsen. Durch die spätere Entwicklung der Produktivkräfte werden umso mehr materielle Güter produziert, je mehr menschliche Arbeit Früchte trägt – die Lebensgrundlagen werden vielfältiger und der Mindestbedarf an Leben steigt. Individuelle Arbeit im Rahmen der Familie wird möglich und fruchtbar. Überschüssiges Produkt erscheint und es ist möglich, dass das überschüssige Produkt von anderen Personen übernommen wird. Das Feld des Privateigentums an den Produktionsmitteln wird geschaffen. Dies war kein reaktionärer Schritt in der Geschichte. Es ist vielmehr eine Notwendigkeit der Evolution, ein Schritt in Richtung des unvermeidlichen Fortschritts der Zukunft. Diejenigen Schichten von Clans, die mehr Rolle und Einfluss hatten, wie die weißen Stammesältesten, Krieger, Priester und Magier, profitieren von diesen Bedingungen und von der Existenz überschüssiger Produkte, um persönlichen Reichtum und Nutzen zu erlangen, ohne zu arbeiten und die Früchte anderer zu nutzen die Bemühungen der Menschen. Die Gesellschaft wird in Arm und Reich gespalten und es kommen Ausbeutungsmethoden zum Vorschein. Auf diese Weise wird die Gesellschaft schwanger mit der Entstehung der Ausbeutung und der Schaffung einer neuen Produktionsmethode und dem Übergang zu einer anderen sozioökonomischen Formation. Am Ende der Evolutionsstufe der Primärkommune und den höchsten Stufen ihres Wachstums, die zweite gesellschaftliche Arbeitsteilung ist erledigt. Das Handwerk ist von der Landwirtschaft getrennt. Dies fördert und beschleunigt die Produktion zum Zweck des Austauschs und beschleunigt den Zerfall der primären Kommunalbildung. Je nach den spezifischen historischen Bedingungen in jedem Land weicht die anfängliche Kommunalbildung allmählich einer Gesellschaft, die auf Ausbeutung und feindseligen und unterdrückenden Klassen basiert. Der Übergang zur Klassengesellschaft ist in Form und Gesang sehr vielfältig.

Durch die Ablehnung von Hegels Idealismus verlieh der Marxismus von Friedrich Engels dem Konzept der Hegelschen Dialektik eine revolutionäre Bedeutung. In seinen frühen Schriften in den 1840er Jahren betonte Marx, dass der Mensch als soziales Wesen zu sehen sei, das ständig Veränderungen in seiner natürlichen und sozialen Umgebung

vornimmt. Aus der Sicht von Marx und Hegel liegt der Schlüssel zur historischen Transformation im dialektischen Konflikt, der durch die Entfremdung des Menschen von seinem „Ursprung“ oder seiner „Menschlichkeit“ entstanden ist. Laut Marx konzentriert sich die Entfremdung hauptsächlich auf den Bereich der Gedanken Und es geht nicht um Ideen, sondern um menschliches Handeln, insbesondere die Wirtschaft.

Der dialektische Materialismus in den späten Schriften von Marx und Engels näherte sich dem Szientismus des Positivismus des 19. Jahrhunderts an. Sie versuchten, gesellschaftlichen Fortschritt mit materialistischen Begriffen zu erklären, etwa mit Legitimitätsänderungen, die sich aus dem Widerspruch zwischen der wirtschaftlichen „Infrastruktur“ der Gesellschaft (Produktivkräften) und dem „Überbau“ von Eigentumsverhältnissen, sozialpolitischen Institutionen und Ideologie ergeben. Diese Veränderungen werden zu einer menschlichen Besiedlung führen; Es bedeutet die Verwirklichung einer klassenlosen Gesellschaft, in der „die freie Entwicklung jedes Einzelnen die Grundlage für die freie Entwicklung aller sein wird“.

Marx' Geschichtsphilosophie

Marx' Geschichtsphilosophie basiert auf drei Grundlagen: Kritik an Hegels Philosophie, Kritik an der traditionellen politischen Ökonomie (Kapitalismus) und einer neuen Theorie über die moderne Industriegesellschaft bzw. kapitalistische Gesellschaft. Er rekonstruierte seine Schriften. Das Denken von Marx wird seit Jahren aus der Sicht der Schule des Marxismus untersucht, und diese Arbeit wurde oft dadurch geleistet, dass die Schriften von Engels und anderen Marxisten anstelle der Schriften von Marx ersetzt wurden, aber hier untersuchen wir das Denken von Marx im Rahmen seines Eigene Werke und der historische Hintergrund der Form Wir ignorieren seine Situation.

Marxistische Interpretation der Marxschen Geschichtsphilosophie

Marx ist wie Hegel ein zutiefst historischer Denker und versteht Gedanken, Konzepte und Theorien auf der Grundlage der Geschichte. Es erscheint logisch, Marx' Gedanken im historischen Kontext zu studieren, ohne auf sein gemeinsames Gesicht zu achten. Diese „kontextualistische“ Haltung wird vom Marxismus abgelehnt, der offiziell „antikontextualistisch“ ist. Seit Engels den Marxismus begründete, haben viele Marxisten miteinander über den Unterschied zwischen Marx und seinen intellektuellen und sozialen Randgruppen gestritten; Althusser nannte diesen Unterschied erkenntnistheoretische Diskontinuität. Er sagt, alles sei so, als sei Marx sowohl ein Produkt seiner historischen Zeit als auch unabhängig und unbeeinflusst von ihr. Engels'

marxistische Haltung gegenüber Marx basiert auf der verbreiteten Meinung, dass Marx und vor ihm Hegel die letzten Philosophen der Geschichte seien. Marxisten haben in jeder Epoche wiederholt Varianten dieser Interpretation. Als Beispiel können wir Lukács nennen, den fähigsten marxistischen Philosophen. Lukács schreibt diese Sichtweise von Engels neu. Seiner Meinung nach reicht Hegels mythologische Sicht auf das historische Subjekt nicht aus, um reale gesellschaftliche Probleme zu verstehen, und diese Probleme bleiben im Raum der deutschen klassischen Philosophie ungelöst. Marx zeigt die Lösung dieser Probleme, indem er die Arbeiterklasse als echten historischen Akteur entdeckt. Lukács zeigt seinen Glauben an Marx darin, dass seiner Meinung nach in dieser Zeit der Geschichte jedes Problem auf der Grundlage der Analyse von Arbeitsprodukten gelöst werden kann. Marx ist der bekannteste Philosoph, der in der Gesamtstruktur des deutschen Idealismus denkt; Aber Marxisten akzeptieren diese Frage nicht und wollen nachdrücklich zwischen Wissenschaft und Philosophie unterscheiden und sagen, dass die Sichtweise von Marx eine Form der Wissenschaft und der Marxismus die Wissenschaft selbst sei. Sie glauben implizit, dass die Wissenschaft die einzige Wissensquelle ist. Engels interessierte sich auch für die Wissenschaft seiner Zeit und stand dem nahe, was man heute Positivismus nennt. Wie die Positivisten des Wiener Kreises war er der Ansicht, dass die Kenntnis der Typen als Gesetz der Wissenschaft angesehen werden kann und sollte. Engels rät dazu, die Wissenschaft der Wahrheit durch die mythische und falsche Philosophie zu ersetzen. Er schlug vor, der wissenschaftlichen Methode zu folgen und verweist als Beispiel auf den Unterschied zwischen populären und wissenschaftlichen Ansichten über Sellers. Engels vergleicht auch Marx als wissenschaftliche Figur mit Darwin und behauptet, er habe die Gesetze der Geschichte entdeckt. Diese Haltung wirkte sich später auf die Marxisten aus, die Marx mit der Interpretation von Engels lasen. Engels erklärt Marx' Geschichtsauffassung mit dem Begriff des historischen Materialismus. Im Vorwort des Buches „Sozialismus, eine ideale und wissenschaftliche Angelegenheit“ schreibt er 1892, dass der historische Materialismus „eine Perspektive der Geschichte hervorhebt, in der die ultimative Ursache und starke treibende Kraft wichtiger Ereignisse und die Rolle dieser Faktoren in der Geschichte gesehen werden.“ wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft. Der Wandel der Produktions- und Austauschmethoden, die Spaltung der Gesellschaft in einzelne Klassen und der Konflikt zwischen diesen Klassen werden hervorgehoben. Gerald Cohen schreibt diese Wahrnehmung in einer komplexen analytischen Methode neu. Cohen ignoriert wie Engels den hegelianischen Hintergrund der Marxschen Sichtweise und bezeichnet sie als eine Art Sozialwissenschaft. Er betrachtet die Geschichtsphilosophie von Marx effektiv

als eine praktische, auf der Biologie basierende Erklärung, und das Konzept der Anwendung spielt darin eine Ursache-Wirkungs-Rolle.

Diese Interpretation der Marxschen Geschichtstheorie war sehr einflussreich, aber umstritten. John Ulster stellt diese funktionale Erklärung in Frage, indem er Fragen zu „den Zielen der Geschichte, die nicht unbedingt die Ziele aller Menschen sind“ aufwirft. Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich diese Sichtweise von der philosophischen Anthropologie von Marx abwendet, indem sie die Philosophie durch Wissenschaft ersetzt. Wie Fichte betrachtet Marx den Menschen als aktives Wesen und die menschliche Gesellschaft als das Ergebnis seines Handelns. Er sagt auch wie Vico, dass wir die Geschichte der Menschheit kennen können, weil wir in gewisser Weise ihre Schöpfer sind. Das letzte Problem dieser marxistischen Haltung besteht darin, dass sie Marx' Methode ignoriert, zu reagieren, zu bewerten, zu kritisieren, neu zu formulieren und Themen auf zeitgenössische Diskussionen, einschließlich der Geschichte, zu übertragen.

Marx' Geschichtstheorie bedeutet, die Entwicklung menschlicher Gesellschaften auf der Grundlage materieller Bedingungen in allen historischen Perioden der Menschheit zu verstehen. Anhänger dieser Theorie glauben, dass mit Hilfe dieser Theorie nicht nur die Ursache aller Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft im Laufe der Geschichte analysiert werden kann, sondern dass es mit Hilfe dieser Theorie auch möglich ist, die Zukunft der Menschheit vorherzusagen.

Fünf Fragen der Geschichtsphilosophie

Die Geschichtsphilosophie von Marx beantwortete diese fünf großen Fragen:

Was sind die Inhalte der Geschichte?

Welche Elemente machen Geschichte?

Was sind die wichtigsten Elemente?

Welche Beziehung besteht zwischen diesen Komponenten?

. Wie bewegen sich historische Strömungen?

Was ist der Mechanismus dieses Prozesses? (Weil Marx wie Hegel die Geschichte als einen Prozess betrachtete).

Wie wir gesehen haben, können viele dieser Fragen in Hegels Philosophie beantwortet werden. Wiederholt Marx einfach die Richtung seines Vorgängers? Auf jeden Fall war Marx ein völlig anderer Mann mit einem ganz anderen Leben und Ziel. Er wurde stark von den Menschen, Meinungen und Ereignissen beeinflusst, die Hegel (der ihm mehr als fünfzig Jahre vorausging) prägte lebte) wusste nichts davon. Darüber hinaus kritisierte und bekämpfte Marx Hegel in seinem Frühwerk offen. Trotzdem blieb ein großer Teil von Hegels Werk bei Marx; Jemand, der viele Jahre lang ein anerkennender und stabiler Anhänger dieses großen Philosophen blieb.

Probleme von Hegel

Wo war also der Unterschied zwischen den beiden? Der erste Unterschied betraf die Religion. Nicht, dass Religion für Marx grundsätzlich wichtig gewesen wäre. Er stammte aus einer jüdischen Familie, obwohl er und sein Vater beide getauft waren. Sein Vater Heinrich war ein freundlicher Mann, der an den Glauben der Aufklärung über die inhärente Güte des Menschen und die Kraft rationalen Denkens glaubte. Karl war nie so optimistisch, aber er ähnelte seinem Vater in seinem gemäßigten Rationalismus und seinem Fortschrittsglauben. Diese grundsätzlich aus dem 18. Jahrhundert stammende Haltung, sein Witz und sein beißender Sarkasmus kamen ihm in der Zeit der Romantik und des Nationalismus zugute, deren vage-mystische, metaphysische und irrationale Konzepte auf ihn keinen Einfluss hatten. Marx begegnete dem Hegelianismus an der Universität Berlin, wo er von 1836 bis 1841 Jura, Philosophie und Geschichte studierte. Als er sich mit Hegels Schriften befasste, war Marx gleichzeitig von seiner Macht fasziniert und verärgert über die vagen Konzepte des Idealismus. erinnert Erleichterung kam für ihn aus zwei Bereichen. Im Jahr 1842 setzte sich Marx im politischen Journalismus intensiv mit der Rechtsphilosophie Hegels auseinander. Er stellte fest, dass Rechtsverhältnisse ebenso wie die Regierungsformen nicht Teil „der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes (eine Verspottung Hegels)“ sind, sondern eher in den materiellen Lebensbedingungen verwurzelt sind... (Marx , 1975, S. 425). Ungefähr zu dieser Zeit (1842–1843) wurde in seinem Kopf der Grundstein für Marx' Theorie des historischen Materialismus gelegt. Der Umriss dieser Theorie ist unten angegeben.

Geschichtsphilosophie nach Hegel

Im Jahr 1821 veröffentlichte Hegel sein viertes Buch mit dem Titel „Philosophie des Rechts“, das großen Einfluss auf die europäische Geschichte hatte. Hegel starb am 14. November 1831 im Alter von 61 Jahren an den Folgen der Cholera. Nach seinem Tod

sammelten seine Schüler ihre Notizen aus der Unterrichts- und Redensammlung ihres Lehrers und veröffentlichten seine Gedanken, darunter die Religionsphilosophie (in 3 Bänden), die Kunstphilosophie (in 4 Bänden), die Geschichte der Philosophie (in 3 Bänden) und der Geschichtsphilosophie (in einem Band). Er sieht und kennt die Welt als Ganzes, vom Denken (oder Intellekt oder Gott oder Bedeutung) und seiner Extraversion. Er betrachtet diese Extraversion als die Welt der Realität. Seiner Ansicht nach ist Gott oder die Vernunft keine statische und statische Existenz, sondern eine Existenz, die sich durch einen Prozess entwickelt. Die Gegenwart ist die Bewegung und das Datum der Demonstration ist die Projektion dieser Idee.

Daher sind Vernunft und Realität eins. Diese Gleichheit zwischen Realität und Denken kommt in Hegels berühmtem Satz wie diesem zum Ausdruck. Das ist wirklich rational und in der Umgangssprache wirklich rational wie zwei Seiten derselben Medaille, und wenn wir in Kants Sprache sprechen wollen, wie Phänomen (sichtbar) und Neumen (unsichtbar). Nach Hegel ist Geschichte die Entwicklung des Geistes und Vernunft. Die Art und Weise der Entwicklung der Idee ist zeitlich absolut, seiner Meinung nach besteht völlige Harmonie zwischen der äußeren Logik der Geschichte und ihrer inneren Logik, die dialektische Bewegung der Geschichte ist dieselbe wie die dialektische Bewegung des Selbstdenkens, und die In beiden gilt die gleiche Notwendigkeit. Was aber meint Hegel hier mit den Begriffen Logik und Dialektik?

Nach Hegel ist Weisheit oder Vernunft Gegenstand der Logik. Vor der Erklärung der Logik ist jedoch ein Bezug auf die drei Themen Erklärung, Ursache und Vernunft aus Hegels Sicht erforderlich. Laut Hegel ist die Philosophie für die Erklärung der Welt zuständig und gliedert sich in verschiedene Teile, zum Beispiel Ästhetik, Ethik, Übernatürliches usw. Wir sagen jedoch, dass uns eine bestimmte Sache erklärt wurde, wenn ihre Ursache entdeckt wurde Für uns, und wenn wir die Ursache nicht feststellen können, sagen wir, dass die Angelegenheit ungeklärt bleibt. Aber Kausalität kann weder allgemeine Sachverhalte noch Einzelheiten erklären. Um allgemeine Dinge nicht erklären zu können, sagt er: Wenn man davon ausgeht, dass das Universum eine Ursache hat, ist diese Ursache entweder die Wirkung der vorherigen Ursache oder sie ist es nicht. Entweder reicht die Kette der Ursachen bis ins Unendliche zurück, oder irgendwo kann man die Ursache der Ursachen oder die erste Ursache finden, die nicht die Wirkung einer früheren Ursache ist. Wenn diese Kette endlos ist, ist es unmöglich, eine endgültige Erklärung zu finden, und wenn es eine primäre Ursache gibt, ist diese primäre Ursache selbst unerklärlich. Wenn wir mit Erklärung die Entdeckung der Ursache von etwas meinen, dann ist die erste Ursache unerklärt und unerklärlich. Die Erklärung des Universums mit Hilfe von etwas,

das ein absolutes Mysterium ist, wird das Problem definitiv nicht lösen. Aber wenn wir genau sein wollen, ist die Kausalität nicht nur nicht in der Lage, allgemeine Dinge zu erklären, sondern auch nicht in der Lage, kleinere Dinge zu erklären.

Um dies auszudrücken, sagt er: Kälte gefriert Wasser. Kälte ist die Ursache und Gefrieren ist die Wirkung. Aber es ist nicht zu verstehen, warum Kälte die Ursache für das Frieren sein soll. Diese Ursache und Wirkung haben keine Ähnlichkeit und es kann kein Zusammenhang zwischen ihnen gefunden werden. Die Tatsache, dass Kälte dazu führt, dass Wasser gefriert, ist eine mysteriöse und ungeklärte Sache, die anfangs niemand vorhersagen konnte. Weil jemand das Gegenteil vorhersagen konnte und dachte, dass Kälte Wasser in Dampf verwandeln kann.

Laut Hegel besteht die einzige Möglichkeit, die Welt zu erklären, darin, sie auf der Grundlage der Vernunft zu erklären. Er erklärt. Die wahre Erklärung des Universums besteht darin, zu beweisen, dass das Universum logisch ist, das heißt, die Entdeckung des Grundes oder der vernünftigen Richtung des Universums zu kennen und nicht seine Ursache. Es ist sein Ergebnis. Mit anderen Worten, es ist der Grund von etwas das hat ein notwendiges Ergebnis. Dieses Ergebnis ist die logische Notwendigkeit der Vernunft. Jedes Ergebnis hat notwendigerweise seinen eigenen Grund oder seine eigenen Gründe. Die Idee des Grundes impliziert die Idee des Ergebnisses, und wenn wir sagen, dass dieses Ergebnis aus diesem Grund entsteht, meinen wir, dass der Grund das Ergebnis einschließt. Es basiert auf Unverletzlichkeit, jedes Ereignis ist das Ergebnis des Summe seiner früheren realen Ereignisse, und der Zweck dieser Veränderungen besteht darin, das Selbstbewusstsein in der Welt zu steigern. Nach Hegel haben Selbsterkenntnis und Freiheit die gleiche Bedeutung. Wahre Geschichte sollte seiner Meinung nach nur dort zu finden sein, wo die Vernunft beginnt, wo Wille und Handeln mit Selbstbewusstsein verschmelzen.

Hegels Hauptziel in seiner Geschichtsphilosophie ist die Offenlegung der Rationalität in der Geschichte. Der Zweck der Philosophie besteht darin, zu zeigen, dass die Vernunft der Herrscher der Welt ist, und hier treffen Philosophie und Geschichte aufeinander. Der historische Prozess ist ein rationaler Prozess und es liegt in der Verantwortung der Geschichte, dies zu beweisen. Die Aufgabe des Historikers besteht darin, in den realen Daten einen Grund zu finden, ohne ihnen seine eigenen Voraussetzungen aufzudrängen. Sobald wir die Welt rational sehen, zeigt sich uns die Welt rational. Aber nach Hegel hat die Welt sowohl einen materiellen als auch einen denkenden Aspekt, sie ist sowohl Natur als auch Psyche. Im Sinne der Weltgeschichte geht es uns zunächst um die Prahlerei der

Psyche und das Verhältnis der Natur zu ihr. Aber das wichtigste Juwel der Seele ist die Freiheit. Diese Freiheit oder dieses Selbstbewusstsein ist das, was sich in der Geschichte nach und nach offenbart, so dass für die Menschen der Antike nur ein autokratischer Herrscher frei ist, für die Griechen nur wenige Menschen, die Sklaven waren, frei.

Aus diesem Grund ist die Weltgeschichte die Entwicklung des Bewusstseins über die Freiheit. Das ist der Zweck der Geschichte. Aber Geschichte entwickelt sich durch die Nutzung menschlicher Handlungen, Emotionen und Verhaltensweisen. Gute und schlechte Ereignisse sind allesamt Auftakt zur Verwirklichung völliger Freiheit des Selbstbewusstseins in menschlichen Gesellschaften. Ohne Leidenschaften der Geschichte ist nichts Großes passiert und wird nicht passieren, diese Leidenschaften sind Werkzeuge der Geschichte. Die Freiheit muss ihre Antithese haben, um sie zu bekämpfen und zu überwinden.

Das ultimative Ziel der Geschichte ist die Überwindung von Konflikten. Große historische Persönlichkeiten, ob positiv oder negativ, sind diejenigen, in denen die Geschichte ihre Werkzeuge findet. Sie setzen offenbar ihre Ziele um. Die Geschichte nutzt sie, ohne es zu wissen, um ihre Ziele voranzutreiben und sie wegzuworfen, wenn die Geschichte sie nicht mehr braucht. Wir sollten sie nicht nach normalen Kriterien beurteilen und beispielsweise sagen, dass Napoleon ein unmoralischer Mensch sei. Der Held muss viele unschuldige Blumen seiner Vergangenheit zertrampeln, und wie gesagt, das ist der Trick des Geistes, der die Leidenschaft der Helden für seine Ziele nutzt. Das ist durch das Gesetz der Vernunft möglich, und auf diese Weise befreit sich der Mensch von der Kette der primitiven Unbewusstheit. Gesellschaft, Kunst, Recht, Ethik, Religion, Wissenschaft usw. sind allesamt Stufen in der Entwicklung des Selbstbewusstseins und tatsächlich Teil der umfassenden und integrativen Kultur der Nation. Geschichte existiert nur dort, wo Rationalität im Handeln sich in bewusster Wahrnehmung zeigt. Vergessene Stämme, die es versäumten, ihre Taten zu melden, haben keine Geschichte. Weil es in ihren Handlungen kein Selbstbewusstsein gab. Zum Beispiel Indien; Kunst hat Religion und tiefes Denken, aber sie hat keine Geschichte. Natürlich ist die bloße Existenz der Regierung und des Gesetzes und deren Befolgung nicht der Grund für den Konflikt zwischen Bewusstsein und Freiheit, auch wenn in vielen Ländern Ethik, Bräuche und Gesetze als bloße natürliche Dinge angesehen werden, aber dort, wo Menschen darüber nachgedacht haben als Ausdruck ihrer Freiheit existieren Selbstbewusstsein und wahre Freiheit. Das heißt, eine Person erreicht diesen Standpunkt und das Bewusstsein, dass die Befolgung des Gesetzes mich mehr und freier macht, als wenn ich keinem Gesetz gehorchte. Nach Hegel ist Geschichte eine Evolution in der Zeit, und die Natur der

Evolution im Raum und dieser Übergang bilden die Grundlage der Geschichte. Ideen oder Nationen, alle gedeihen und vergehen und alle dienen als Bühnen der Seele der Welt.

Indem Hegel dies für rational, real und real erklärt, möchte er zeigen, dass die Geschichte sowohl am Ursprung als auch am Ende ihres Werkes gleichermaßen rational ist. Daher spielt die Vernunft eine aktive Rolle bei der Gestaltung historischer Ereignisse und hat im Rahmen des Endziels, auf das sie ausgerichtet ist, auch einen zielgerichteten Aspekt (impliziter Zweck). Dieses Ziel ist die Förderung des Selbstbewusstseins in der Welt, als Gemeinschaft, und da dieser Prozess ein Prozess in Richtung des Ziels ist, wird er in seiner Gesamtheit als Fortschritt betrachtet. Mit anderen Worten, es ist die gesamte Geschichte der Evolution. Selbst wenn besondere Völker oder Kulturen aus dem Bereich der Evolution entfernt werden sollten, treten neuere und überlegene Kulturen an ihre Stelle. Nach Hegel bedeutet dies die Umsetzung des göttlichen Plans, also des Plans des absoluten Intellekts. Die Erhöhung des Selbstbewusstseins der Welt und die Erhöhung der Freiheit der Welt sind ein und dasselbe. Beides ist ein und dasselbe. Denn frei zu sein bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Aber das auserwählte Volk ist nicht frei, ein solches Ziel zu erreichen. Ihre Freiheit beschränkt sich auf die Wahl der Methoden. Sie sind sowohl Produkte der Zeit als auch Gestalter vorbestimmter Ereignisse.

Hegels Geschichtsphilosophie

In Hegels Philosophieverständnis spielt die Geschichte eine zentrale und grundlegende Rolle. Philosophie bedeutet für ihn Wissen über die Weltgeschichte. Philosophie ist die Erkenntnis der Wirklichkeit und schließt die Geschichte mit ein. Eine Philosophie, die keine Geschichte berichtet, ist keine Philosophie. Nach Hegel hat die Weltgeschichte einen Weg und ein Ziel, die der absoluten Vernunft unterliegen.

Um die Geschichtsphilosophie zu verstehen, schlägt Hegel sein Buch „Grundsätze der Philosophie“ vor und behauptet, dass es sich auch in allen Perioden der Philosophiegeschichte um ein reines Werk handle. Er glaubt, dass es im Leben von Völkern und Nationen einen Sinn und ein Ziel gibt. Der einzige Zweck und das übergeordnete Ziel im Leben von Nationen oder ethnischen Gruppen ist die Verwirklichung der Freiheit. Das Ziel der Welt und des menschlichen Lebens ist nicht Glück, sondern das Erreichen von Selbstbewusstsein oder Freiheit. Aus Hegels Sicht bedeutet Geschichtsphilosophie eine weise oder nachdenkliche Betrachtung der Geschichte. Die Geschichtsphilosophie ist vollständiger als die Staatsphilosophie, obwohl der Staat eine der Bedingungen der Geschichte und die höchste Form der menschlichen Gesellschaft ist.

Hegels und Marx' Geschichtsvorstellungen

Einige Ideen wie Hegel und Marx der Geschichte sind

- Die Existenz einer allgemeinen Dialektik in der Geschichte
- Widerspruch ist die Grundlage der Evolution.
- Kampf zwischen Klassen
- Vorhandensein interner Konflikte in der herrschenden Klasse
- Gewalt ist eines der Werkzeuge der sozialen oder politischen Entwicklung.

Historismus

Der Historismus bzw. die Urschule der Geschichte beinhaltet im Gegensatz zum deutschen Positivismus und Idealismus ein prominentes antitheoretisches Konzept (Anm.). Johann Gottfried von Herder lehnt in seinem Buch „Gedanken zur Philosophie der Menschheitsgeschichte“ (1785) den einseitigen Verlauf der Geschichte ab. Aus Herders Sicht steht die Entwicklung jeder Nation im Einklang mit den Prinzipien der inneren Entwicklung derselben Nation; Die Prinzipien, die im einzigartigen und einzigartigen Geist derselben Nation verkörpert sind und sich in Literatur, Kunst, Religion und sozialen Institutionen zeigen. Das Ziel und der Zweck des Menschen besteht darin, seine Menschlichkeit zu verwirklichen. Aber dieses Ziel manifestiert sich nicht im Fortschritt bis zum Ende, sondern vielmehr in der Entwicklung der natürlichen und inhärenten Talente und Fähigkeiten, die im Genie jeder Nation zu finden sind. Dies impliziert jedoch implizit, dass Geschichte ein rationaler und sinnvoller Prozess ist. Nach der Auffassung von Wilhelm von Humboldt (Humboldt Wilhelmvon) stellt jedes einzelne Individuum (Individuum), seien es Individuen oder Gesellschaften, die Geschichte machen, die objektive Vielfalt einer einzigen Idee dar. Leopold von Ranke (Leopold von Ranke), der Begründer der modernen Geschichtswissenschaft Forschung geht davon aus, dass jede Nation (jeder Staat) eine „spirituelle Essenz und Wahrheit“ und einen „göttlichen Gedanken“ darstellt. Die methodischen Annahmen des Historismus durch eine Reihe von Historikern und Sozialtheoretikern des 19. und 20. Jahrhunderts, wie Droysen Johann Gustav, Wilhelm Deltay (Wilhelm Dilthey), Ernst Trolach), Ernst und

Friedrich Meinecke wurden beschrieben und ausgearbeitet. Sie argumentierten, dass Kulturwissenschaften und Geschichte sich methodisch grundlegend von den Naturwissenschaften unterscheiden, weil sie sich mit Willen und Absichten befassen. Die erste ist auf der Suche nach Verständnis und intuitivem Verständnis eines einzelnen Phänomens, während die zweite versucht, die erklärenden Teile der bestehenden Verhaltensähnlichkeit zu verallgemeinern. Jeder Versuch, Geschichte auf ein Format oder Muster zu reduzieren, um Konzepte und Verallgemeinerungen auf historische Menschen anzuwenden, ist tatsächlich ein Verstoß und eine Verletzung der bestehenden Realität. Der Historiker muss intuitiv über die historische Realität nachdenken, um die Vergangenheit wiederzubeleben und neu zu erleben. Der Prozess des Begreifens und Verstehens ist ein mentaler Prozess, der in einem historischen Kontext stattfindet und nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten und Talente des historischen Beobachters einbezieht, sondern auch seinen allgemeinen Charakter beim Verstehen des allgemeinen Charakters oder Geistes seines historischen Subjekts. Alle Erkenntnisse und Werte sind eine kulturelle Strömung. Dieser Standpunkt sollte zur Mentalität des moralischen und erkenntnistheoretischen Glaubens führen. Hier wird jedoch eine theoretische Diskussion im Zusammenhang mit der Theorie des klassischen Historismus geführt. Und das: Geschichtsverständnis ist möglich, weil sowohl der Historiker als auch der Gegenstand seiner Untersuchung Teil eines Prozesses sind, dessen Grundlage im Willen Gottes bzw. nach Ansicht späterer Schriftsteller wie Dilthey im „Fluss des Lebens“ liegt.

Lehren aus der Geschichtsphilosophie

„Vernunft in der Geschichte“ ist der Titel eines Buches von Hegel. Dieses Buch enthält zwei Entwürfe. Der erste Entwurf ist kürzer als der zweite. Der zweite Entwurf gliedert sich in drei Teile: die Geschichtsphilosophie, die Verwirklichung des Geistes in der Geschichte und den Verlauf der Weltgeschichte. Der Anhang dieses Buches enthält den Stand der Weltgeographie, die allgemeinen Definitionen der neuen Welt und der alten Welt sowie die Einteilung der Weltgeschichte. Dieses Buch basiert auf Hegels dialektischer Methode und der Einheitlichkeit seiner intellektuellen Grundlage.

Arten von Historikern

Für Hegel sind die Autoren von Geschichtsbüchern aus erster Hand diejenigen, die die Ereignisse und Situationen ihrer Zeit in ein Bild für die Fantasie des Lesers verwandeln. Seiner Meinung nach kann der Inhalt dieser Daten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. In E Bei dieser Art der Geschichtsschreibung sind der Geist des Autors und der Geist der von ihm erzählten Werke ein und derselbe. Deshalb muss er nicht über sich

selbst nachdenken, denn er lebt im Geiste der Ereignisse und erhebt sich nicht über die Ereignisse. Hegel nennt die zweite Methode der Geschichtsschreibung „Gedankengeschichte“. Bei dieser Art von Geschichte geht der Autor über die Realität, in der er lebt, hinaus und beschreibt nicht das, was in der Zeit existierte, sondern das, was in der Seele gegenwärtig ist, und das Thema ist daher völlig vergangen. Er hat die Gedankengeschichte in drei Typen unterteilt: abstrakte Geschichte, praktische Geschichte und kritische Geschichte. Hegel nennt eine andere Art von Geschichtsphilosophie die philosophische Geschichte, bei der der Standpunkt des Historikers allgemein ist, sich aber nicht auf einen spezifischen Kontext des ethnischen Lebens verlässt.

Das Ende der Geschichte

Das Ziel philosophischer Forschung besteht darin, Zufall und Möglichkeit auszuschließen, da diese beiden keine primären Notwendigkeiten sind und daher in der Geschichte ein allgemeines und zielgerichtetes Ziel angestrebt wird. Hegel hält diese Art von Ende für möglich, indem er sich der Vernunft bedient. Die abstrakte Methode des ethnischen spirituellen Fortschritts und der ethnischen Evolution ist der völlig experimentelle und greifbare Fluss, der das Ergebnis der primären Anstrengung der Seele ist, aber der konkretere Fluss, der ihre spirituelle Anstrengung ist, ist wichtiger.

Geschichtsphilosophie im Iran

Die philosophische Annäherung an die Geschichte im Iran begann mit dem Buch „Einführung in die Philosophie der iranischen Geschichte“ von Arslan Pouria. In seinem Vorwort zur iranischen Geschichtsphilosophie definiert er die Geschichtsphilosophie wie folgt: „Die Geschichtsphilosophie ist ein Zweig der Philosophie, und als solcher wurzelt sie direkt in der Entwicklung des philosophischen Denkens aus der Weisheit, d. h. aus dem inneren Ordnung des Denkens, und dann, durch das Erlernen der Geschichte, ist er aus der Vielzahl der Ereignisse zu einer organisierten und einzigartigen Abfolge zurückgekehrt und hat ihm seine wahre Einheit zurückgegeben, die während der Reflexion in unserer Vision in solche Ereignisse fragmentiert wurde. Die Geschichtsphilosophie ist das höchste und fortschrittlichste Geschichtswissen, das nur sehr fortgeschrittene Kulturen erreichen können, und kann daher als geschichtsträchtig bezeichnet werden. Dadurch vertiefte er die Identifikation mit der Geschichte und sagte auch: „Geschichtsphilosophie.“ bedeutet nicht, dass wir uns im Voraus für ein

ausgewähltes Prinzip entscheiden, wir betrachten die Geschichte nur durch die Linse dieses Prinzips und zeigen ihre Einhaltung unseres willkürlichen Prinzips, indem wir die historischen Fakten berühren.“ Und so ersetzen wir die echte Geschichte durch eine falsche Sichtweise. Das Prinzip oder die Vorrichtung des historischen Denkens in seiner schönsten und klarsten Form ist ohnehin eine geistige Schöpfung. Dieses mentale Phänomen kann ein Berichterstatter der äußeren Existenz sein, aber es kann die äußere Existenz nicht ersetzen.

Ergebnis:

A- Die Theorien der Geschichtsphilosophie haben einen deterministischen und essentialistischen Aspekt. Es scheint, dass die Geschichte unabhängig von den Bemühungen und Handlungen oder Aktivitäten der Menschen ihren Lauf nehmen wird. Aus dieser Sicht haben die Menschen nicht viel Willen und Autorität gegen die Bewegung der Geschichte und unterwerfen sich ihr bedingungslos;

b) historische Ereignisse sind unwiederholbar und alle Vorhersagen werden möglicherweise nicht wahr; Das heißt, nur wenige Prozent dieser Möglichkeiten sind möglich;

c) Es ist schwierig, ein allgemeines Gesetz für die gesamte Menschheit aufzustellen (angesichts der Vielfalt, Vielfältigkeit und Komplexität der Kulturen, Ethnien und Traditionen); Vor allem, wenn dieser Ansatz nur auf einer Reihe historischer Beweise und philosophischer Wahrnehmungen basiert;

d) Einige Kritiker haben behauptet: Es ist unmöglich, öffentliche Geschichte zu schreiben; Denn Geschichte ist kein Ganzes, und dem Autor allgemeiner Geschichte fehlt – etwa im Vergleich zum Historiker der Französischen Revolution oder der amerikanischen Kolonialzeit – ein spezielles Studienfach!

Es scheint, dass alle diese Probleme mit der (theoretischen) Geschichtsphilosophie zusammenhängen, und um sie loszuwerden, muss man zum neuen Kurdischen greifen, und das ist nichts anderes als die erhabene Geschichtsphilosophie. Keine der theoretischen Geschichtsphilosophien war in der Lage, die Geschichte umfassend und genau zu interpretieren und zu erklären, und war nicht in der Lage, ihren wahren Zweck und ihr wahres Ziel zu entdecken (und litt daher unter grundlegenden Unterschieden und Fragmentierungen). Das Problem der vorgestellten Theorien in der Philosophie von Geschichte, sie sind algebraisch und erheben den Anspruch, wissenschaftlich zu sein;

Während im Koran die Bewegung der Geschichte nicht erzwungen wird und der Wille der Menschen einen wesentlichen Einfluss darauf hat, sich durch die Geschichte zu bewegen und die Gipfel des Fortschritts und der Exzellenz zu erreichen. Dieser Prozess liegt jedoch nicht außerhalb der Vorsehung und Macht Gottes und basiert auf Qadha und Qadr. Der Zweck der Schöpfung und des Willens Gottes besteht auch darin, dass der Mensch die höchste Stufe der Vollkommenheit und Exzellenz erreicht; Doch dieser göttliche Wille beruht darauf, dass der Mensch diesen Weg mit freiem Willen geht.

Motahari, Morteza, *Philosophy of History*, Bd. 4, S. 106, Erstausgabe, Teheran, Sadra, 2003.

- Sobhani, Jafar, *Philosophy of History*, S. 5, Erstausgabe, Qom, School of Islam Institute, 1376.

- Heravi, Javad, *History and Philosophy of History*, S. 48, Birjand, Birjand Azad University, BTA.

- Karimi, Hossein, Teheran, S. 16, Academic Jihad Cultural Department, Sharif University of Technology, 1361.

– Fulladvand, Ezzatullah, *Theoretische Geschichtsphilosophie*, S. 7, Zeitung Hamshahri, Dienstag, 9. Juli 1377, Jahr 6, Nummer 1577.

Verweise:

– Das Buch des Kultismus – Mahan Kaveh – das beste Buch des Khayyam International Festival – elektronische Veröffentlichung von Alam Net – Oktober 2019 – S. 671–677

– Pi-Buch – Mahan Kaveh – Elektronische Veröffentlichung von Research Gate – Mai 2019 – S. 235

- Walsh, William Henry - 1363 Eine Einführung in die Geschichtsphilosophie. Übersetzt von Ziauddin Alaei Tabatabai. Teheran: Amir Kabir Verlag.

– Essay über Popper und logischen Positivismus – Mahan Kaveh – S. 34

- Vernunft in der Geschichte - Hegel - übersetzt von Hamid Enayat - Shafii Publications - 1379 - Teheran.

- Will und Arinette Durant, Geschichtsunterricht, Bildungsorganisation der Islamischen Revolution, Teheran
 - Ahmadi, Babak (2008) Risaleh Tarikh (eine Untersuchung zur Hermeneutik der Geschichte). Teheran: Nahr-e-Karzan.
 - Biro, Alan (1375) Kultur der Sozialwissenschaften. Übersetzt von Bagher Sarukhani. Teheran: Keihan.
 - Hazrati, Hassan (2019). Forschungsmethode in der Geschichtsschreibung (mit Schwerpunkt auf den Prinzipien und Regeln des Verfassens von Abschlussarbeiten). Teheran: Forschungsinstitut für Imam Khomeini und die Islamische Revolution.
 - Karr, E. H. (1351) Was ist Geschichte? Übersetzt von Hasan Kamshad. Teheran: Kharazmi.
 - Lucas, Henry (1366) Geschichte der Zivilisation. 1. Übersetzt von Abdul Hossein Azarang. Teheran: Keihan.
 - Sajadi, Sadegh (1385) Historiographie in Mousavi Bejnordi, Seyyed Mohammad Kazem. Die große islamische Enzyklopädie. 14.
 - Geschichtsunterricht. Will und Ariel Durant. Übersetzt von Mohsen Khadim. Phoenix-Veröffentlichung. (ISBN 964-311-204-7)
-
- Whitney, W. D. (1889). Das Century-Wörterbuch; ein enzyklopädisches Lexikon der englischen Sprache. New York: The Century Co. Seite 2842.
 - Scott Gordon und James Gordon Irving, Die Geschichte und Philosophie der Sozialwissenschaften. Routledge 1991. Seite 1. ISBN 0-415-05682-9
 - Michael C. Lemon (1995): Die Disziplin der Geschichte und die Geschichte des Denkens. Routledge. Seite 201. ISBN 0-415-12346-1
 - Graham, Gordon (1997). "Kapitel 1". Die Form der Vergangenheit. Universität Oxford.